

Hepatit B İmmünizasyonunda Düşük Doz İntradermal ve Subkutan Aşı ile Klasik İntramusküler Aşı Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hayrettin Akdeniz*, Mustafa Kasım Karahocagil*, Hasan Karsen*

Özet:

Amaç: Klasik 20 µg hepatit B aşısının İM uygulanmasına göre sırasıyla 1/10 ve 1/4 oranında düşük doz ve maliyetle uygulanabilen alternatif intradermal (İD) ve subkutan (SK) aşı uygulama yöntemlerinin, yeterli koruyucu antikor titresi oluşturup oluşturmadığının araştırılmasıdır.

Yöntem: Sağlık personeli, öğrenci ve risk gruplarından oluşan, 3 doz aşı sonrası (3. ay) antikor ölçümü yapılan 597 kişi çalışmaya alındı. 4 doz aşı sonrası (13. ay) antikor ölçümü yapılan 483 kişi çalışmayı tamamladı. İM gruba 20 µg, İD gruba 2 µg, SK gruba 5 µg rekombinant hepatit B aşısı (Euvax B) 0, 1, 2 ve 12. aylarda uygulandı. 3, ve 13. aylarda antikor ölçümleri yapıldı.

Bulgular: 3. ayda koruyucu antikor (Seroproteksiyon-Sp) geliştirme oranları; İM, İD ve SK gruplar için sırasıyla %96.6, %91.9, %88.2 iken, 13. ay Sp oranları; %98.8, %95.6, %92.5 bulundu. Yan etki açısından en emin uygulama yolu SK yol olarak görünürken, en fazla lokal yan etki İD grupta, en fazla sistemik yan etki İM grupta görüldü. Yan etkilerin hiç biri aşılamayı kesmeyi gerektirmedi.

Sonuç: İD hepatit B aşı uygulama yolu, klasik İM aşı uygulama yoluna alternatif ve aşı maliyetini 9/10 oranında azaltan etkili bir yöntem olup; SK yol ise uygulama kolaylığı nedeniyle, aşı maliyetini İM aşı uygulama yoluna göre 3/4 oranında azaltan etkili bir yöntem olarak gözükmektedir.

Anahtar kelimeler: Hepatit B aşılması, intradermal, subkutan, intramusküler.

Ülkemiz hepatit B enfeksiyonu açısından orta-yüksek endemisite sınırında bulunmaktadır. Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) seroprevalansı, bölgeden bölgeye değişmek üzere %3.9-12.5 arasında saptanmakta ve yurdumuzda 4 milyon civarında HBsAg taşıyıcısı bulunduğu tahmin edilmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde HBsAg taşıyıcılığı %8'in, seropozitiflik oranı %50'nin üzerinde bulunmaktadır (1-3).

DSÖ'nün 1997 yılından itibaren bütün ülkelerde HBV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesinin tavsiyesi üzerine, ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin başını çektiği 85 kadar ülkede tüm çocuklar rutin olarak hepatit B'ye karşı aşılanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de bu tarihten itibaren tüm yenidoğanlara rutin aşı takvimi içinde HBV aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Universal aşılama programları başarıyla gerçekleştirilirse iki kuşak sonra hepatit B'nin dünyadan silinebileceği

hesaplanmaktadır (2-4). Halen dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yaygın aşı uygulamasını önemli ölçüde kısıtlayan faktörün yüksek aşı maliyeti olduğu bilinmektedir. Bu yüzden aşı maliyetini azaltan ancak etkinliğini koruyan alternatif metotların geliştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Aşı antijenlerinin farklı uygulama yollarıyla vücuda verilmesinin immünojeniteyi değiştirdiği iyi bilinmektedir.

Bu bilgiye dayanarak, son yıllarda hepatit B aşı maliyetini azaltırken etkinliğini koruyan düşük doz intradermal (İD) aşı uygulaması dikkat çekmektedir. Subkutan (SK) aşı uygulama yolu ise halihazırda kanama-pıhtılaşma bozukluğu olanlarda kullanılmakla beraber, maliyeti azaltıcı bir yöntem olarak üzerinde yeterince çalışılmamıştır.

Bu çalışmada; hepatit B enfeksiyonuna karşı immünizasyonda klasik intramusküler (İM) uygulama yöntemine göre sırasıyla 1/10 ve 1/4 oranında düşük doz ve maliyetle uygulanabilen alternatif İD ve SK aşı uygulama yöntemlerinin, yeterli koruyucu antikor titresi oluşturup oluşturmadığını araştırmak amaçlanmıştır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı, Van.

Yazışma adresi: Doç. Dr. Hayrettin AKDENİZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 65200, Van

Gereç ve Yöntem

Ocak 2001-2002 Haziran tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi idari ve akademik personeli, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bu dönem içinde kliniğimize başvuran akut ve kronik hepatit B hastalarının birinci derece yakınlarından toplam 1290 kişi ile çalışma başlatıldı. Çalışmaya katılanlara çalışma hakkında bilgi verildi ve gönüllü katılım formu imzalatıldı.

Çalışmayı kabul eden bütün gönüllülerden aşı öncesi kan örnekleri alınarak serumları ayrıldı. Alınan serum örnekleri HBsAg, anti-HBs ve anti-HBc total ticari kitleri ile Microparticle Enzyme Immunoassay (MEIA) yöntemiyle YYÜ Tıp Fakültesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarında günlük çalışılarak bu üç hepatit B göstergesi açısından seronegatif olanlar çalışmaya dahil edildi. Daha önce aşılanmış olanlar, immün sistem bozukluğu olanlar, hamileler veya aşılama sırasında hamile kalanlar ve aşı uygulamaları ile antikor ölçümlerine 15 günden fazla gecikenler çalışma dışı bırakıldı.

Bütün gruplara Van İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğünden alınan LG Chemical Ltd. Pharmaceutical Div. Seoul/Korea ticari firmasına ait Euvax B (20 mikrogram/ml) adlı maya hücrelerinden hazırlanmış olan rekombinant HBV aşısı 1 ml'lik disposable insülin enjektörü ile uygulandı. Aşı, uygulama tekniği açısından yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırma görevlileri tarafından uygulandı.

İM Grup: 0,1,2 ve 12. aylarda İntramusküler (İM) olarak deltoid adale bölgesine 1ml (20 mikrogram) aşı uygulandı. İD Grup: 0,1,2 ve 12. aylarda İntradermal (İD) olarak deltoid veya triceps adale bölgesine 0.1 ml (2 mikrogram) aşı uygulandı. SK Grup: 0,1,2 ve 12. aylarda Subkutan (SK) olarak deltoid veya triceps adale bölgesine 0.25 ml (5 mikrogram) aşı uygulandı.

Bütün gruplara üçüncü aşı dozundan 6 hafta sonra (3. ay) ve rapel aşı dozundan 6 hafta sonra (13. ay) olmak üzere iki kez anti-HBs titre kontrolü günlük olarak çalışıldı. Anti-HBs ölçülemeyen vakalar cevapsız, 10 mIU/ml altındaki değerler zayıf cevap kabul edildi. DSÖ'nün kabul ettiği gibi; 10 mIU/ml ve üstündeki değerler koruyucu anti-HBs seviyesi olarak kabul edildi ve "Seroproteksiyon" (Sp) terimi ile tanımlandı. 1 mIU/ml ve üstündeki değerler için "Serokonversiyon" (Sk) terimi kullanıldı. 100 mIU/L ve üstü değerler iyi antikor yanıtı olarak kabul edildi ve "Seroproteksiyon 100" (Sp100) terimi ile tanımlandı. Anti-HBs titrelerinin Geometrik Ortalama Titreleleri (GOT) karşılaştırmalarda kullanıldı. GOT; verilerin birbiriyle çarpımı sonunda

çıkan sayının veri sayısı kuvvetinde karekökünün alınmasıyla bulundu ($GOT = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}$).

Verilerin istatistiksel analizi yapılırken, gruplar arası Sk, Sp ve Sp100 oranlarının karşılaştırılması için üç grup arasındaki karşılaştırmalarda Chi-Square testi kullanıldı.

Bu çalışma, 20.06.2000 tarihinde 2000/3 toplantı sayısı ve 2000/3-1 karar sayısı ile alınan YYÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu kararlarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Bulgular

Çalışmaya katılan toplam 1290 kişi rastgele üç gruba ayrılarak; 411'ine İM, 435'ine İD ve 444'üne SK uygulama yoluyla HBV aşısı (Euvax B) başlandı. Aşı başlananların 1031'i 2. doz aşımaya (%79.9), 805'i 3. doz aşımaya (%62.4), 597'si 3. ay anti HBs ölçümüne (%46.3), 528'i 12. ay rapel dozuna (%40.9) ve 483'ü 13. ay antikor titre ölçümüne (%37.4) zamanında geldi. 3. ay ilk antikor ölçümüne zamanında gelen 597 kişi (İM grup 204, İD grup 198, SK grup 195 kişi) ile 13. ay çalışmayı tamamlayan 483 kişi (İM grup 164, İD grup 160, SK grup 159 kişi) çalışma kapsamına alındı. Şahısların yaş aralığı 5-56 yıl, yaş ortalaması benzerdi.

3. ay üç grubun İM, İD, SK sırasıyla GOT'leri; 306.30, 76.97, 59.06 mIU/ml, 13. ay GOT'leri; 661.77, 386.14, 242.88 mIU/ml idi. Grupların 3. ve 13. ay GOT ve anti-HBs titre seviyelerinin grup içi dağılımı Tablo 1., Grafik 1. ve 2.'de verilmiştir.

3. ay üç grubun İM, İD, SK sırasıyla, Sk oranları; %99, %96.5, %94.4, Sp oranları; %96.6, %91.9, %88.2, Sp100 oranları %85.3, %47.5, %38.4 iken, 13. ay Sk oranları; %99.6, %98.1, %96.9, Sp oranları; %98.8, %95.6, %92.5, Sp100 oranları %95.8, %92.5, %78.6 idi. 3. ay ve 13. ay oluşan Sk, Sp ve Sp100 oranları karşılaştırıldığında;

3. ay İM-İD ve İD-SK gruplar arasında Sk açısından anlamlı fark yokken ($p > 0.05$), İM-SK arasında İM lehine anlamlı farklılık mevcuttu ($p < 0.05$). Sp açısından 3. ayda İM-İD grup ve İM-SK grup arasında İM lehine anlamlı farklılık varken ($p < 0.05$ ve $p < 0.01$), İD-SK grup arasında anlamlı farklılık yoktu ($p > 0.05$). Sp100 bakımından 3. ayda İM-İD ve İM-SK arasında anlamlı fark varken ($p < 0.001$ ve $p < 0.001$), İD-SK grup arasında anlamlı fark yoktu ($p > 0.05$).

13. ay Sk sonuçları arasında hiç bir grup arasında anlamlı farklılık yokken ($p > 0.05$), 13. ay Sp sonuçları arasında sadece İM-SK grup arasında İM lehine anlamlı farklılık mevcuttu ($p < 0.01$). Sp100 bakımından 13. ayda İM-SK ve İD-SK grup arasında anlamlı fark varken ($p < 0.001$ ve $p < 0.001$), İM-İD arasında anlamlı fark yoktu ($p > 0.05$) (Tablo 2.).

Rekombinant Hepatit B aşısının immünizasyonunu sınırlayan önemli bir sistemik ya da lokal yan etkisi

Tablo I. Gruplara Göre 3. ve 4. Doz Sonrası Oluşan Antikor Seviyelerinin Dağılımı; Sk, Sp, Sp100 Oranları ve GOT Değerleri.

		3. ay (n = 597)			13. ay (n= 483)		
		İM	İD	SK	İM	ID	SK
		n = 204	n = 198	n = 195	n = 164	n = 160	n = 159
Anti-HBs<1mIU/ml	n	2	7	11	1	3	5
(Cevap yok)	%	1	3.5	5.6	0.6	1.9	3.1
Anti-HBs>=1 mIU/ml	n	202	191	184	163	157	154
(Serokonversiyon = Sk)	%	99	96.5	94.4	99.6	98.1	96.9
Anti-HBs<10 mIU/ml	n	7	16	23	2	7	12
(Seroproteksiyon yok)	%	3.4	8.1	11.8	1.2	4.4	7.5
Anti-HBs>=10 mIU/ml	n	197	182	172	162	153	147
(Seroproteksiyon = Sp)	%	96.6	91.9	88.2	98.8	95.6	92.5
10=<Anti-HBs>100 mIU/ml	n	23	88	97	5	5	22
(Zayıf cevap)	%	11.3	44.4	49.8	3	3.1	13.9
Anti-HBs>=100mIU/ml	n	174	94	75	157	148	125
(Sp100) n		85.3	47.5	38.4	95.8	92.5	78.6
(Normal cevap)	%						
GOT*		306.30	76.97	59.06	661.77	386.14	242.88
Ortalama anti-HBs Titresi		529.90	190.87	208.85	816.58	615.72	503.51
Ortalama Standart Hata		27.24	16.86	22.64	23.81	29.45	31.98

*Geometrik ortalama titre.

Tablo II. 3. ve 13. Ay Gruplar Arası Sk, Sp ve Sp100 Oranlarının Karşılaştırılması.

	Serokonversiyon (Sk)				Seroproteksiyon (Sp)				Seroproteksiyon100 (Sp100)			
	(-)	(+)	n	p	(-)	(+)	n	P	(-)	(+)	n	p
İM 3. ay	2	202	204		7	197	204		30	174	204	
İD 3. ay	7	191	198		16	182	198		104	94	198	
İM-İD	9	393	402	>0.05	23	379	402	<0.05	134	258	402	<0.001
İM 3. ay	2	202	204		7	197	204		30	174	204	
SK 3. ay	11	184	195		23	172	195		75	120	195	
İM-SK	13	386	399	<0.05	30	369	399	<0.01	105	294	399	<0.001
İD 3. ay	7	191	198		16	182	198		104	94	198	
SK 3. ay	11	184	195		23	172	195		75	120	195	
İD-SK	18	375	393	>0.05	39	354	393	>0.05	179	214	393	>0.05
İM 13. ay	1	163	164		2	162	164		157	7	164	
İD 13. ay	3	157	160		7	153	160		148	12	160	
İM-İD	4	320	324	>0.05	9	315	324	>0.05	305	19	324	>0.05
İM 13. ay	1	163	164		2	162	164		157	7	164	
SK 13. ay	5	154	159		12	147	159		125	34	159	
İM-SK	6	317	323	>0.05	14	309	323	<0.01	282	41	323	<0.001
İD 13. ay	3	157	160		7	153	160		148	12	160	
SK 13. ay	5	154	159		12	147	159		125	34	159	
İD-SK	8	311	319	>0.05	19	300	319	>0.05	273	46	319	<0.001

Grafik 1. Gruplara Göre Sk, Sp ve Sp100 Oranları.

Grafik II. Anti-HBs Titrelerinin Grup İçi Oransal Dağılımı.

Tablo III. Uygulama Yollarına Göre Hepatit B Aşısının Yan Etkileri.

	İM N=164 %		İD N=160 %		SK N=159 %	
Genel Semptomlar	14	8.5	4	2.5	5	3.1
Ateş	6	3.6	1	0.6	2	1.3
Baş ağrısı	3	1.8	0	0	0	0
Halsizlik-kırgınlık	11	6.8	3	1.9	5	3.2
Bulantı-kusma	4	2.4	0	0	1	0.6
Artralji-myalji	3	1.8	0	0	0	0
Lokal Semptomlar	30	18.3	67	41.9	29	18.2
Ağrı	15	9.1	17	10.6	8	5
Eritem	5	3.1	26	16.3	11	6.9
Endurasyon	3	1.8	13	8.1	3	1.9
Kaşıntı	11	6.8	19	11.9	13	8.2
Hiperpigmentasyon	0	0	56	35	7	4.4
Nodül	0	0	6	3.8	2	1.3

görülmüdü. İmmünizasyon İM grupta bazı hafif sistemik şikayetlere neden oldu ise de aşı programını kesecek düzeyde değildi (%8.5). Diğer iki grup sistemik yan etkiler açısından çok emin bulundu. Lokal yan etkiler daha çok İD grupta belirgindi (%41.9). İD aşı uygulanması sırasında injeksiyon sahasında belirgin ağrı şikayeti özellikle çocuk yaş grubunda aşı uygulamasını zorlaştırıyordu. Aşı sonrasında ise en çok yine İD grupta enjeksiyon sahasında hiperpigmentasyon görüldü (%35). SK grup lokal ve sistemik yan etkiler açısından en az şikayet alınan grup oldu (Tablo 3.).

Tartışma

Hepatit B virüs aşısının düşük doz İD yolla seçilmiş gruplara uygulanması maliyeti azaltan, etkinliği muhafaza eden bir yöntem olarak kabul görmektedir (4,5). Aynı yolun üniversal aşılama için tavsiye edilebilirliği ise tartışmalıdır. SK yolla hepatit B aşı uygulaması ise kanama bozukluğu olan hastalar ile bazı ülkelerde mental retarde kişilerde kullanılmakla beraber, SK bölge yağ dokusunun immünojenitesinin daha az olması sebebiyle fazla yaygınlaşmamıştır. 1983 yılında Miller ve ark. (6), 2µg 3 doz İD plazma kaynaklı HBV aşılması ile % 85.7 Sp oranı sağlamışlar ve alternatif aşılama yöntemi olarak İD uygulamaya dikkat çekmişlerdir.

Literatürde İD aşı uygulamaları ile ilgili verilen Sp oranları aşı tipi, dozu ve pozolojisine göre değişmekle beraber, % 67 ile % 100 arasında olup, yaklaşık % 90 oranında koruyucu antikor oluşmaktadır (5). SK uygulama ile ilgili literatür çalışmaları ise oldukça sınırlıdır ve çok farklı doz uygulamaları sebebiyle yeterli bir fikir oluşturmaktan uzaktır.

Tekeli ve ark. (7) 305 kişiye rekombinant HBV aşısını 4µg İD ve 20µg İM şeklinde 0, 1 ve 6. aylarda 3 doz olarak uygulamışlar ve son dozdan 1 ay sonra, Sk oranını İM grupta % 98, İD grupta % 95, Sp oranını İM grupta % 95, İD grupta % 91, Sp100 oranını İM grupta % 90, İD grupta % 68, düşük koruyucu yanıt (10-99 IU/L) oranını İM grupta % 8, İD grupta % 20 bulmuşlardır. AntiHBs GOT'leri İM grupta İD gruba göre 4 kat daha yüksek bulunmuştur (2883 - 638 IU/L). Çalışmamız bu sonuçlarla karşılaştırıldığında; 4µg yerine 2µg dozunda aşı ile benzer sonuçlara ulaşmamız maliyetin azaltılması açısından daha anlamlı gözükmektedir.

Doyuk ve ark. (8) 311 kişilik tıp fakültesi öğrenci grubuna 0, 1 ve 6. aylarda 20µg İM, 0, 1, 2 ve 6. aylarda 2µg İD aşı uyguladıkları çalışmada; son aşı dozundan en az 20 gün sonraki antikor ölçümlerine göre İD grupta 3. aşı sonrası Sk oranını % 84.6, Sp oranını % 64.6 ve GOT değerini 20.46 IU/L olarak bulmuşlar, aşı takvimi tamamlandıktan sonra ise İM grupta Sk oranı ve Sp oranı % 100, Sp100 oranı %

91.9 ve GOT 196.7 IU/L olmuştur. İD grupta ise Sk oranı % 100, Sp oranı % 97.1, Sp100 oranı % 80 ve GOT 164.78 IU/L olarak bulunmuştur. İD grupta 3. dozdan sonra bulunan düşük Sp oranı ve GOT düşüklüğü, antikor ölçümünün son dozdan 20 gün sonra yapılması ile ilgili olabilir. Nitekim 4. dozdan sonra yapılan ölçümlerde Sk, Sp ve Sp100 oranları bizim bulgularımızla benzerdir.

Fadda ve ark. (9) 462 kişiyi iki ayrı HBV aşısı ile iki grup halinde aşıladıkları çalışmada; birer ay arayla İM 20 µg, İD 1µg ve 0.5µg üç doz aşığı deltoid bölgeye uygulamışlar ve ilk aşıdan 90 gün sonra rekombinant HBV aşısı uygulananlarda Sk oranlarını İM grupta % 62, İD 1µg grubunda % 80.8 ve İD 0.5 µg grubunda % 82.7 bulmuşlardır. Plazma kaynaklı HBV aşısı uygulanan grupta ise Sk oranını İM grupta % 83.8, İD 1µg grubunda % 92 ve İD 0.5 µg grubunda % 94.6 bulmuşlardır. Whittle ve ark. (10) ateşli silah yaralanması olan Gambiya'lı çocuklarda 4 µg İD aşı uygulamasını takiben % 100 Sp100 değerleri rapor etmişlerdir. Herbert ve ark. (11) diş hekimlerine uyguladıkları İD 0.1 ml 3 doz plazma kaynaklı aşı sonrası İD grupta % 81, İM grupta % 96.4 Sk oranı ile 625 ve 6505 IU/L GOT değeri rapor etmişlerdir.

Literatürde İD aşı uygulaması ile düşük Sp oranları rapor eden araştırmalar da mevcuttur. Wistrom ve ark. (12) yaş ortalaması 3.3 olan 33 çocuğa 2µg HBV aşısını 0, 1 ve 6. aylarda 2µg İD uygulamış ve ilk dozdan 20 ay sonra 33 hastanın 32'sinde Sk olduğu halde, Sp oranı % 73'te kalmıştır. Bu çalışmada GOT 26.5 IU/L olarak bulunmuştur. Ronish ve ark. (13) Kore'deki Amerikan askerlerine uyguladıkları 3 dozluk İD aşılama sonucunda % 67 Sp oranı saptamışlar ve antikor seviyeleri İD grupta İM grubun yarısı kadar olmuştur. Carlsson ve ark. (14) rekombinant HBV aşısı ile klasik 0, 1, 6. aylarda İM 20µg, hızlandırılmış 0, 4, 8. haftalarda 2µg İD aşı uygulamışlar ve 3. dozdan 2 hafta sonra ölçülen antikor titrelere göre Sp oranını İM grupta % 77, İD grupta % 45 bularak, hızlandırılmış aşı takvimlerinde İD uygulamayı tavsiye etmemişlerdir. Gonzales ve ark. (15) hastane personeline rekombinant HBV aşısından 20µg İM, 2µg İD 4 dozluk aşı şeması uyguladıktan sonra sırasıyla % 97.2, % 78.2 Sp oranı bulmuşlar, GOT ise İD grupta 126 IU/L, İM grupta 1649 IU/L bulunmuştur. Brink ve ark. (16) 4. sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine İD rekombinant HBV aşısı uyguladıktan sonra Sp oranını % 81 olarak bulmuşlar ve İD HBV aşılmasını suboptimal olarak nitelendirmişlerdir.

Hayashi ve ark. (17,18) İD hepatit B aşı uygulamasında 3 dozluk aşı takvimine göre aşı dozunun artırılmasının (4µg) daha iyi antikor yanıtı ile beraber olduğunu bildirmişler ve aşı dozu 2 µg olursa 4 dozluk aşı takviminin uygulanmasını tavsiye etmişlerdir. Biz de takip kolaylığı ve maliyet-

etkinlik açısından standart dozun 1/10'unun İD olarak 4 dozluk aşı takvimi şeklinde verilmesinin en uygun metod olacağını düşünmekteyiz. Sonuç olarak; 0, 1, 2, 6 veya 12. aylarda uygulanan 4 dozluk 2µg İD hepatit B aşılması, standart doz (20µg) İM hepatit B aşılmasına göre, 9/10 oranında maliyeti azaltmakla beraber, 13. ayda benzer Sk, Sp, Sp100 oranları sağlamaktadır. GOT her ne kadar İM lehine hem 3. ayda hem de 13. ayda anlamlı derecede yüksek olsa da bunun pratik bir anlamının olmadığı bilinmektedir. Yüksek anti-HBs titreleri daha uzun süre yüksek kalmakla beraber, aşı ile elde edilen immün cevabın 12 yıl içinde %60 oranında ölçülemeyecek düzeylere indiği gösterilmiştir. Antikor titreleri 10 mIU/ml altına indiği zaman HBV enfeksiyonu oluşabilir. Ancak HBV'nin inkübasyon süresinin uzunluğu sebebiyle hemen daima subklinik seyrederek ve serumda HBsAg tespit edilemez. Primer aşılama sonrasında elde edilen cevabın oluşturduğu immünolojik belleğin, anamnestik cevap sayesinde kişiyi klinik HBV enfeksiyonundan ya da viremiden koruduğu gösterilmiştir. Bu nedenle yüksek risk grupları dışında booster doz önerilmemektedir (19).

SK aşı uygulama yolu üzerine literatürde yeterli çalışma yoktur. Varolan çalışmalarda; ya bu yol maliyet azaltıcı bir yol olarak düşünülmemiş, ya da uygulanan aşı dozu farklılığı ve uygulanan grup farklılıkları yüzünden değerlendirilebilir sonuçlar elde edilememiştir. Halen kanama hastalığı olan hastalarda SK aşı uygulama yolunun İM yol kadar immünojenik olduğu bilinmektedir ve kanama problemi olan hastalarda olduğu gibi mental retarde hastalarda da rutin olarak uygulanması tavsiye edilmektedir (17,20,21). Düşük doz SK aşı uygulaması ise aşı immünojenite ve etkinliği açısından suboptimal görünmekle beraber daha geniş ölçekli çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.

Hayashi ve ark. (17) mental özürü hastalarda yaptıkları çalışmada 2µg İD ve 10µg SK rekombinant HBV aşısı uygulamışlar ve sırasıyla % 96.1, % 93.2 Sk oranlarına ulaşmışlardır. Hayashi ve ark. (18) yine mental özürü hastalarda yaptıkları bir diğer çalışmada ise 4µg İD, 20 µg SK plazma derive hepatit B aşı uygulaması sonucunda İD uygulamada daha yüksek antikor titreleri oluştuğunu rapor etmişlerdir. Zanetti ve ark. (20) 113 hemofilili ve kanama problemleri hastalarında birer ay arayla 3 doz ve 14 ay sonra rapel doz HBV aşısını standart dozda SK yolla uyguladıktan sonra % 98 oranında Sp oranına ulaşmışlardır. Bu iki çalışmada SK uygulama yolunun yeterli immünojenitesinin olduğu da görülmüştür. Wahl ve ark. (21) plazma kaynaklı aşı ile yaptıkları çalışmalarında 20µg İM ve 2µg SK ve İD aşı uygulamasını karşılaştırmışlar ve Sp oranını sırasıyla % 96, % 63, %100, Sp 100 oranları ise sırasıyla % 89, % 37, % 100 bulmuşlardır.

Literatürde SK uygulama yolu ile ilgili çalışmalarda bulunan araştırmacıların seçtikleri aşı dozu farklılıkları yüzünden farklı Sk oranları elde edilmiştir. Ancak İD uygulamanın aksine aşı dozu arttırıldığında SK uygulamayla yüksek serokonversiyon sağlanmaktadır. Bizim çalışmamızda SK aşı dozu standart dozun 1/4'ü yani 5µg olarak seçilmiş ve yüksek Sk ve Sp oranlarına ulaşılmıştır. Ancak; 1/4 standart doz SK aşılama genel popülasyon için standart İM doz aşı kadar immünojen olmadığından, genel popülasyon için 3/4 oranında maliyeti azaltmakla beraber tavsiye edilemez. Her ne kadar İD-SK karşılaştırmalarında 13. ay Sp100 oranları haricinde anlamlı bir farklılık bulunmamasına rağmen, 5µg SK uygulamaya göre 2.5 kat daha düşük doz kullanılan İD uygulamada hem 3. ay hem de 13. aylarda Sk, Sp, Sp100 oranları ve GOT'leri daha yüksek bulundu.

Hepatit B aşısının güvenilirliği dünyada yapılan ardışık milyonlarca doz aşı ve binlerce insanı kapsayan prospektif klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Aşı bölgesinde ağrı, eritem (%3-29) ve sistemik olarak ateş (%1-6), yorgunluk (%15), baş ağrısı (%9) aşının yan etkisi olarak sayılabilir (4-6). İD aşı literatüründe % 31-80 oranında lokal reaksiyonlar bildirilirken (5,6), SK aşı literatüründe lokal ve sistemik reaksiyonlar oldukça az görülmektedir (17,20,21).

Tekeli ve ark. (7) aşıya bağlı yan etkiler içinde genel semptomları İD grupta % 10, İM grupta % 9, lokal semptomları (injeksiyon sahasında ağrı, kaşıntı, kızarıklık, diskolorasyon ve bu bulguların kola yayılması) İD ve İM grupta sırasıyla % 43 ve % 7.4 oranında rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda yan etkiler açısından genel semptomların görülme sıklığı İM, İD, SK uygulama için sırasıyla % 8.5, % 2.5, % 3.1 iken, lokal semptomlar için sırasıyla % 18.5, % 41.9, % 18.2 idi. İM grup en fazla genel semptomların görüldüğü grup olurken, İD grup lokal yan etkilerin en fazla görüldüğü grup oldu. Genel semptomlardan en çok ateş, halsizlik, kırgınlık, lokal semptomlardan en çok enjeksiyon sahasında ağrı ve özellikle İD grup için enjeksiyon sahasında persistan hiperpigmentasyon ve diskolorasyon görüldü. SK grup toplam yan etkiler için en emin grup olarak belirlendi. Lokal reaksiyonların özellikle İD uygulamada bu kadar fazla olmasının nedeninin aşı içinde bulunan adjuvan alüminyum hidroksite bağlı olabileceği bildirilmiştir (22).

Sonuç olarak, standart hepatit B aşı dozunun (1ml-20µg) 1/10'u (0.1 ml-2µg) ile yapılan İD aşı uygulaması, hepatit B aşılama maliyetini ortalama % 85-90 oranında azaltmaktadır. Benzer şekilde SK uygulama standart dozun (1ml-20µg) 1/4'ü (0.25 ml-5µg) ile yapılan SK aşı uygulaması, hepatit B aşı uygulama maliyetini ortalama % 70-75 oranında azaltmaktadır. Böylece standart doz hepatit B aşısının

İM yolla uygulanması ile oluşan bir kişilik aşı maliyeti ile, İD yol için 10 kişiye, SK yol için 4 kişiye hepatit B aşısı uygulanması mümkün olmaktadır.

Bu kadar büyük miktarda aşı maliyetinin azaltılmasının ülkemiz için çok önemli olduğuna, uygun endikasyonlarda her iki alternatif aşı uygulama yolunun rutine girmesinin önemli oranda tasarruf sağlayacağına ve yenidoğan grubunda alternatif İD, SK aşı uygulama yollarının literatürle beraber tekrar değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Comparison of Response Results to Low Dose Alternative Intradermal and Subcutaneous Vaccine Applications with the Results of Classical Intramuscular Vaccination Route

Abstract:

Aim: Investigation of whether alternative intradermal (ID) and subcutaneous (SC) vaccination methods, which may be applied with low doses lowering the costs respectively in the rates of 1/10 and 1/4 when compared with classical IM 20 µg. hepatitis B vaccination method, provide or not sufficient protective antibody titers.

Method: 597 subjects consisting of hospital staff, students and risk groups, in whom measurement of antibody titers after 3 doses of vaccine was available, were enrolled in the study, and 483 subjects, in whom measurement of antibody titers after 4 doses of vaccine was achieved, fulfilled the study. Recombinant hepatitis B vaccine (Euvax B) was applied at 0, 1, 2 and 12 months intervals to IM group with standard 20 µg dose, to ID group with 2 µg dose and to SC group with 5 µg dose. Antibody measurements were done at 3rd and 13th months.

Results: While seroprotection rates were respectively 96.6 %, 91.9 % and 88.2 % in IM, ID and SC groups at the 3rd month; they were 98.8 %, 95.6 % and 92.5 % at the 13th month.. While the safest application route in view of side effects appears to be SC route, the most frequent local side effect was seen in ID group and the most frequent systemic side effect in IM group. None of these side effects led to interrupting the vaccination.

Conclusion: While ID hepatitis B vaccination appears to be an efficient method lowering the cost of vaccination in a rate of 9/10, alternative to classical IM vaccine application route; SC hepatitis B vaccine application route appears to be an efficient method lowering the cost vaccination in a rate of 3/4 according to IM vaccine application route, because of its ease of application.

Key words: Hepatitis B vaccination, intradermal, subcutaneous, intramuscular.

Kaynaklar

1. Gaeta GB, Giusti G: Epidemiology of chronic viral hepatitis in the Mediterranean area. Infection 18: 21-25, 1990.

2. Mıstık R, Balık İ: Türkiye’de Viral Hepatitlerin Epidemiyolojik Analizi, In: Viral Hepatit 2003. Tekeli E, Balık İ (eds). Ankara, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, 1. Baskı, 2003, pp:9-56.

3. Taşyaran MA: HBV Enfeksiyonu Epidemiyolojisi, In: Viral Hepatit 2003. Tekeli E, Balık İ. (eds). Ankara, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, 1. Baskı, 2003, pp:121-128.

4. Akova M: Hepatit B ve Hepatit A aşılı. In: Güncel Bilgiler Işığında Enfeksiyon Hastalıkları. Uzun Ö, Ünal S. (eds). Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2002, p:609-611.

5. Rivey MP, Peterson J: Intradermal hepatitis B vaccination. DICP 25(6):628-634, 1991.

6. Miller KD, Gibbs RD, Mulligan MM, Nutman TB, Francis DP: Intradermal Hepatitis B vaccine: Immunogenicity and side-effects in adults. Lancet 31:1454-56, 1983.

7. Tekeli E, Balık İ, Kurt H, Kandilci S, Şenbil O: Intramuscular and intradermal administration of a recombinant hepatitis B vaccine. Türkiye Tıp Dergisi 1(2):23-26, 1995.

8. Doyuk E, Usluer G, Akgün Y, Durmaz G, Özgüneş İ, Çolak H: İntadermal uygulamada hepatit B aşısının etkinliği. Flora 5(4):251-257, 2000.

9. Fadda G, Maida A, Maisa C, Obino G, Romano G, Spano E: Efficacy of hepatitis B immunization with reduced intradermal doses. Eur J Epidemiol 3:176-180, 1987.

10. Whittle HC, Lamb WH, Ryder RW: Trials of intradermal hepatitis B vaccines in Gambian children. Ann Trop Pediatr 7:6-9, 1987.

11. Herbert M, Butler AV, Roome AP, Caul EO: Comparison of intradermal and intramuscular hepatitis B vaccination in university students. Vaccine 7:395-396, 1989.

12. Wistrom J, Gustafsson A: Antibody response after intradermal recombinant hepatitis B vaccine in children. Scand J Infect Dis 22:621-622, 1990.

13. Ronish RH, Diniega BM, Kelley PW, Sjogren MH, Arday DR, Arosen NE, Hoke CH, Petruccioli BP: Immunogenicity achieved by the intradermal hepatitis B vaccination programme for US Army soldiers in Korea. Vaccine 9:364-368, 1991.

14. Carlsson T, Struve J, Sonnerborg A, Weiland O: The anti-HBs response after 2 different accelerated intradermal and intramuscular schemes for hepatitis B vaccination. Scand J Infect Dis 31:93-95, 1999.

15. Gonzales ML, Usandizaga M, Alomar P, Salva F, Martin F, Erroz MJ, Lardinios R: Intradermal and intramuscular route for vaccination against hepatitis B. Vaccine 8:402-405, 1990.

16. Brink NS, Murray AB: Intradermal vaccination against hepatitis B in a group of medical students. S Afr Med J 79:653-654, 1991.

17. Hayashi J, Nakashima K, Noguchi A, Morofuji M, Kashiwagi S: Cost effectiveness of intradermal vs. subcutaneous hepatitis B vaccination for mentally handicapped. J Infect 23:39-45, 1991.

18. Hayashi J, Kashiwagi S, Noguchi A, Nakashima K, Ikematsu H, Kajiyama W: Intradermal hepatitis B vaccination for mentally retarded patients. *J Infect* 19:119-125, 1989.
19. Ghabouli MJ, Sabouri AH, Shoeibi N, Bajestan SN, Baradaran H: High seroprotection rate induced by intradermal administration of a recombinant hepatitis B vaccine in young healthy adults: Comparison with standard intramuscular vaccination. *Eur J Epidem* 19:871-875, 2004.
20. Zanetti AR, Mannucci PM, Tanzi E, Moroni GA, De Paschale M, Morfini M, Carnelli V, Trindelli MC, Dr Biasi R, Ciavarella N. et al: Hepatitis B vaccination of 113 hemophiliacs: lower antibody response in anti-LAV/HTLV-III-positive patients. *Am J Hematol* 23:339-245, 1986.
21. Wahl M, Hermodsson S: Intradermal, subcutaneous or intramuscular administration of hepatitis B vaccine: side effects and antibody response. *Scand J Infect Dis* 19:617-21,1987.
22. Struve J, Aronsson B, Frenning M, Granath F, Sydow MV, Weiland O: Intramuscular versus intradermal administration of a recombinant hepatitis B vaccine. A comparison of response rates and analysis of factors influencing the antibody respons. *Scand J Infect Dis* 24: 423-29, 1992.

Et Ve Et Ürünlerinden *Listeria monocytogenes*'in İzolasyonu

Mustafa Berktaş*, Edibe N. Bozkurt*, Hamza Bozkurt*, Mustafa Alisharlı**, Hüseyin Güdücüoğlu

Özet:

Amaç: Çalışma, ilimizde et ve et ürünlerinde *Listeria* suşlarının ve bunların içinde *Listeria monocytogenes* suşunun bulunma oranını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu amaçla 100 adet kıyma, 50 adet parça et, 25 adet sucuk, 25 adet salam, 25 adet sosis ve 25 adet pastırma örneği alınarak, United States Department of Agriculture (USDA)-Food Safety and Inspection Service (FSIS) tarafından önerilen yöntemle çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışma sonucunda, kıyma örneklerinin %73 (73/100)'ünde, parça et örneklerinin %74 (3750)'ünde, sucuk örneklerinin %76 (19/25)'sında, salam örneklerinin %16 (4/25)'sında, sosis örneklerinin %44 (11/25)'ünde ve pastırma örneklerinin %32 (8/25)'sinde *Listeria* suşu izole edilmiştir. Bu sonuçlarla; kıyma, sosis ve parça ette en sık *L. innocua*, sucuk ve pastırmada en sık *L. monocytogenes*, salamda ise en sık *L. welshimeri* ile kontaminasyonların olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Et ve et ürünlerinin çiğ olarak ya da yeteri kadar ısı işlemi görmeden tüketilmesi halinde sağlık açısından önemli bir potansiyel güç oluşturabilecekleri kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: *Listeria spp.*, et, et ürünleri

Listeria monocytogenes (*L. monocytogenes*), insan ve hayvanlarda değişik enfeksiyonlar meydana getiren, Gram pozitif çomakçık şeklinde, hareketli (18-26 °C'de), sporsuz ve kapsülsüz zorunlu hücre içi paraziti olan bir bakteridir (1). *L. monocytogenes*, taze su, tuzlu su, yağım suyu, toz, toprak, hayvan yemi, gübre ve çürüyen bitkilerden, hayvanların ayaklarından, hayvan kaynaklı pişmemiş gıdalar, taze ve donmuş kümes hayvanları, deniz ürünleri, kırmızı et, et ürünleri, balık, çiğ ve pastörize edilmiş süt, peynir, dondurma, pişmiş sucuk-sosis ve pişmiş tavuk, pişmemiş sebze ve meyveler gibi geniş bir alandan izole edilmektedir. Ayrıca hayvanların ve sağlıklı veya hastalık belirtilerine sahip insanların feçeslerinden de izole edilebilmektedir (2-5).

Kontamine gıdalarda çok az düzeyde bulunan *L. monocytogenes*, depolanma esnasında soğutma ortamında gelişip çoğalabilmektedir. A.B.D.'de listeriyoz olgularının %11'i bu şekildeki kontaminasyonla oluşan olgulardır (6).

Bununla beraber araştırmalarda, normal sağlıklı insanlarda düşük bir düzeyde olduğu, immunsupressif kişilerin, çocukların, yaşlıların, alkoliklerin ve hamile kadınların yüksek risk taşıdığı saptanmıştır (7,8).

Listeria cinsinde *L. monocytogenes* dışında, *L. ivanovii*, *L. innocua*, *L. welchimeri*, *L. seeligeri*, *L. grayi*, *L. denitrifikans* ve *L. murrayi* türleri de bulunmaktadır ve tüm *Listeria* türlerinin et ve et ürünlerini değişik oranlarda kontamine ettiği bilinmektedir (1-3).

Çalışmamızın amacı, insanlarda ağır, fatal enfeksiyonlarla seyredabilen bir zoonoz olan *L. monocytogenes* başta olmak üzere tüm *Listeria* türlerinin çeşitli gıda örneklerindeki varlığını ve prevalansını araştırmak, böylece bu gıdaların halk sağlığı yönünden potansiyel bir risk oluşturup oluşturmadıklarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

a) Materyal: Bu çalışmada Van'daki kasap ve süper marketlerden 29.01.2001 ile 23.07.2002 tarihleri arasında alınan 100 adet kıyma, 50 adet parça et, 100 adet et ürünü (25 adet sosis, 25 adet salam, 25 adet pastırma ve 25 adet sucuk) örnekleri materyal olarak kullanıldı.

b) Metot: Aseptik şartlarda itina ile alınan numuneler soğuk zincir korunarak ve bekletilmeden analize alındı. Çalışmanın birinci safhasında

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, VAN

Yazışma adresi: Dr. Mustafa BERKTAŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD VAN

numunelerde *Listeria* türlerinin izolasyonu, ikinci safhasında ise *Listeria* türlerinin identifikasyonu yapıldı. *Listeria*'ların saptanması, United States Department of Agriculture (USDA) Food Safety and Inspection Service (FSIS) tarafından önerilen yöntem esas alınarak yapıldı (9-13).

Bu yöntem gereğince numuneler sırasıyla; ön zenginleştirme, zenginleştirme, selektif katı besiyerlerine ekim, kolonilerin incelenmesi, identifikasyonu için biyokimyasal testler yapıldı. *Listeria* türlerinin kesin identifikasyonu için API *Listeria* testi kullanıldı.

I) Ön zenginleştirme: Analiz edilecek örneklerden 25 gram alınarak steril stomacher torba içerisinde tartılıp üzerine 225 ml LEB (*Listeria* selective Enrichment Broth Base, Oxoid CM 862) ilave edildi. İki dakika homojenize edildikten sonra 24 saat 30°C'de inkübasyona bırakıldı.

II) Asıl zenginleştirme: Ön zenginleştirme homojenatından 0.1 ml alınarak asıl zenginleştirme broth'u olan Fraser Broth'a (Oxoid CM 895) geçildi ve 24 saat 35°C'de inkübe edildi.

III) Katı besiyerine ekim: Asıl zenginleştirme besiyerinden bir öze dolusu alınarak Oxford (*Listeria* Selective Agar Base, Oxoid CM 856) ve Palcam Agar'a (Oxoid CM 877) yüzeye çizme yöntemi ile ekildi ve petriler 35°C'de 24-48 saat inkübe edildi.

IV) Kolonilerin değerlendirilmesi: Oxford'da üreyen kahverengimsi yeşil ve siyah haleli koloniler ile Palcam'da üreyen yeşil gri koloniler *Listeria* spp. şüpheli varsayılarak bunlardan TSA'ya (Oxoid CM 131) alındı ve 30°C'de 24-48 saat inkübe edildi. Burada üreyen kolonilere Gram boyama, katalaz, oksidaz, hareket (SIM medium, Oxoid CM 435) testleri yapıldı. Gram ve katalaz pozitif, oksidaz negatif olan, SIM mediumda 25°C'de 7 gün içerisinde şemsiye tarzında üreyen suşlar *Listeria* şüpheli olarak kabul edildi.

V) *Listeria* rapid test: Şüpheli koloniler alınarak *Listeria* flagellar antijen arama yöntemi olan *Listeria* rapid test (Oxoid FT 401 M) uygulandı ve bu testin pozitif olduğu suşlar *Listeria* spp. olarak kaydedildi.

VI) Suşların identifikasyonu: *Listeria* türlerinin identifikasyonunda API *Listeria* (BioMerieux, France) kitlerinden yararlanıldı. Bu kit yardımı ile suşlarda arilamidaz ve alfa mannozidaz varlığı araştırılmış ayrıca arabitol, ksiloz, ramnoz, glukoz, riboz, glukoz 1 fosfat ve tagatozdan asit oluşumuna bakılmıştır. Türlerin bu biyokimyasal testlere verdikleri yanıtı göre identifikasyonları yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmada spesifik besiyerlerinde izole edilen *Listeria* türlerinden *Listeria monocytogenes*'e ait görüntü Resim 1'de, API testi sonucunda *L. innocua* olarak izole edilen *Listeria* suşuna ait panelin görüntüsü ise Resim 2'de verilmiştir.

Resim 1. Palcam besiyerinde *L. monocytogenes* kolonilerinin görüntüsü

Resim 2. *L. innocua*'nın API testi görüntüsü

Çalışma sonucunda, kıymanın %73 (73/100)'ünde, parça etin %74 (37/50)'ünde, sucuğun %76 (19/25)'sında, salamın %16 (4/25)'sında, sosisin %44 (11/25)'ünde ve pastırmanın %32 (8/25)'sinde çeşitli *Listeria* suşları saptandı. Et ve et ürünlerinde izole edilen *Listeria* spp. oranları Tablo 1'de, incelenen örnekler göre izole edilen *Listeria* türlerinin dağılımı ise Tablo 2'de verilmiştir.

Bu sonuçlarla; kıyma, sosis ve parça ette en sık *L. innocua*, sucuk ve pastırmada en sık *L. monocytogenes*, salamda ise en sık *L. welshimeri* ile kontaminasyonların oluştuğu saptanmıştır.

Tartışma

İnsanlarda ciddi infeksiyonlara yol açabilen *Listeria*'lar, özellikle et ve et ürünleri ile insanlara bulaşmaktadır. Yaptığımız çalışma ile ülkemizde ve yurt dışındaki çalışmaları karşılaştırdığımızda, et ve et ürünlerinde oldukça yüksek oranlarda kontaminasyona yol açtıkları görülmektedir.

Kıyma et örnekleri üzerinde yapılan çalışmalara baktığımızda; Farber ve ark. (14) 22 örnekte %77.3

Tablo I: Et ve et ürünlerinde izole edilen *Listeria spp* oranları

Örnekler	n	<i>Listeria spp</i>	
		n ₁	%
Kıyma	100	73	73
Parça Et	50	37	74
Sucuk	25	19	76
Salam	25	4	16
Sosis	25	11	44
Pastırma	25	8	32
Toplam	250	152	60.8

n = Analiz edilen örnek sayısı n₁ = n içinde bulunan pozitif örnek sayısı

Tablo II: İncelenen örneklere göre izole edilen *Listeria türlerinin dağılımı*

Örnekler	<i>L. monocytogenes</i>		<i>L. innocua</i>		<i>L. welshimer</i>		<i>L. grayii</i>		<i>L. ivanovii</i>		<i>L. seeligeri</i>		<i>L. murrayi</i>	
	n ₁	%	n ₁	%	n ₁	%	n ₁	%	n ₁	%	n ₁	%	n ₁	%
	Kıyma (n:73)	11	15.07	43	58.9	4	5.5	-	-	4	5.5	5	6.9	6
Parça Et (n:37)	8	21.6	18	48.7	2	5.4	-	-	5	13.5	2	5.4	2	5.4
Sucuk (n:19)	6	31.6	5	26.3	3	15.8	3	15.8	-	-	-	-	2	10.5
Salam (n:4)	-	-	-	-	2	50	1	25	-	-	-	-	1	25
Sosis (n:11)	3	27.3	5	45.4	1	9.1	-	-	2	18.2	-	-	-	-
Pastırma (n:8)	4	50	3	37.5	-	-	1	12.5	-	-	-	-	-	-

n = Analiz edilen örneklerden izole edilen *Listeria spp* sayısı n₁ = n içinde izole edilen *Listeria spp* türlerinin sayısı

oranında *L. monocytogenes* ürettiklerini, Leistner ve ark. (15) %93 oranında *Listeria* suşu ürettiklerini, bunların %63'ünün *L. monocytogenes* olduğunu, Schönberg ve ark (16) 76 örnekte %38 oranında *L. monocytogenes* ve %40 oranında *L. innocua* ürettiklerini, Erdle (17) bir çalışmasında 50 örnekte %68 oranında *Listeria* suşu ürettiğini, bunların %30'unun *L. monocytogenes* olduğunu, Güven (18) 100 örnekte %35 oranında *Listeria* suşu ürettiğini bunların %13'ünün *L. monocytogenes*, %26'sının *L.*

innocua ve %4'ünde de her ikisinin birlikte ürettiğini, Çiftçioğlu (19) 100 örnekte %34 oranında *Listeria* suşu ürettiğini, bunların 11 (%32.4)'inin *L. monocytogenes*, 20 (%58.8)'sinin *L. innocua*, 2 (%5.9)'sinin *L. murrayi*, 1 (%2.9)'inin *L. seeligeri* olduğunu bildirmişlerdir. Bu verilerle kıyaslandığında, çalışmada kıymalardan izole ettiğimiz *Listeria* suşu oranlarının oldukça yüksek düzeylerde olduğu görülmekte, tür dağılımında ise *L. monocytogenes* oranının diğer çalışmalara göre daha

az olduğu, buna karşın özellikle *L. innocua*'da izole ettiğimiz yüzde oranın yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca diğer çalışmalarda pek rastlanmayan *L. murrayi*, *L. seeligeri*, *L. ivanovii* ve *L. welshimeri* suşlarının da saptanması, *Listeria* izolasyonundaki genel oranın yüksekliğini (%73) açıklamaktadır.

Parça et üzerinde yapılan çalışmalara baktığımızda; Vanderlinde ve ark (20) %41 oranında, Rotterud ve ark. (21) %18.4 oranında, Elischerova ve ark (22) ise %19 oranında *L. monocytogenes* ürettiği, Güven (18) 70 örnek üzerinde %28.6 oranında *Listeria* suşu ürettiği, bunların %11.4'ünün *L. monocytogenes*, %18.6'sının *L. innocua* olduğu ve 1 örnekte (%1.4) hem *L. monocytogenes* hem de *L. innocua* ürettiği, Kwiatek ve ark (23)'ünün %9.3 oranında *L. monocytogenes* ürettikleri, Johnson ve ark (24)'ünün ise %6 oranında *L. monocytogenes* ürettikleri bildirilmektedir. Bu verilerle kıyaslandığında, çalışmamızda parça etlerden izole ettiğimiz *Listeria monocytogenes* oranının genel olarak diğer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmekte, *L. innocua* suşu oranının (%36) ise Güven'in yaptığı çalışmada elde ettiği (%18.6) orana göre yüksek olduğu görülmektedir.

Sucuk örnekleri üzerinde yapılan çalışmalara baktığımızda; Farchmin (25), 225 örnek üzerinde yaptığı çalışmada %77.8 oranında, Schmidt ve ark (26)'ı ise; %59 oranında *L. monocytogenes*, %83 oranında *L. innocua*, %3 oranında *L. seeligeri* ve %24 oranında *L. welshimeri* ürettiklerini, Breuer (27) %67 oranında *Listeria* suşu ürettiğini ve bunun %23'ünün *L. monocytogenes* olduğunu, Leistner ve ark. (15) sucuklarda %60 oranında *Listeria* suşları ürettiklerini, bunların %20'sinin *L. monocytogenes* olduğunu, Farber ve ark (28) 30 sucuk örneğinde %20 oranında *L. monocytogenes* ürettiklerini, Buncic ve ark. (29) %19 oranında *L. monocytogenes* ve %28 oranlarında *L. innocua* ürettiklerini, Farber ve ark. (30) başka bir çalışmalarında 96 sucuk örneği üzerinde yaptıkları çalışmada %15.63 oranında *L. monocytogenes* ürettiklerini, Erdle (17) 50 sucuk örneği üzerinde yaptığı çalışmada %40 oranında *Listeria* suşu olmak üzere %12 oranında *L. monocytogenes* ürettiğini bildirmiştir. Ülkemizde yapılan benzer çalışmalarda ise Güven (18) 80 sucuk örneği üzerinde yaptığı çalışmada %16.3 oranında *Listeria* suşu olmak üzere %7.5 oranında *L. monocytogenes* ve %11.3 oranında *L. innocua* ürettiğini, Çiftçioglu (19) 100 sucuk örneği üzerinde yaptığı çalışmada %11 oranında *Listeria* suşu olmak üzere %2 oranında *L. monocytogenes*, %8 oranında *L. innocua* ve %1 oranında *L. seeligeri* ürettiğini bildirmiştir. Bu verilerle kıyaslandığında, çalışmamızda elde edilen *Listeria monocytogenes* izolasyon oranlarının diğer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüş, *L. innocua*, *L. murrayi*, *L. grayi* ve *L. welshimeri* türleri için saptanan verilerin çok

değişken (%8 ile %100) olması nedeniyle yorum yapılamamıştır.

Salam örnekleri üzerinde yapılan çalışmalara baktığımızda; Leistner ve ark. (15) %57 oranında *Listeria* suşları olmak üzere, %17 oranında *L. welshimeri* ürettiklerini bildirmişlerdir. Bu veriler ışığında bizim izole ettiğimiz *Listeria* oranlarının daha düşük olduğunu ve her iki çalışmada da salam örneklerinde *L. monocytogenes*'in saptanamadığı görülmektedir.

Sosis örnekleri üzerinde yapılan çalışmalardan; McClain ve ark. (30) tarafından yapılan çalışmada %52.17 oranında *L. monocytogenes* saptadığını, Buncic ve ark. (31) %21 oranında *L. monocytogenes* saptadıklarını bildirmişlerdir. Bu sonuçlara göre bizim izole ettiğimiz *L. monocytogenes* oranlarının diğer çalışmalara göre düşük oranlarda olduğunu görmekteyiz.

Pastırma örnekleri üzerinde yapılan çalışmalardan; Sharif ve ark. (32) 10 pastırma örneği üzerinde yaptıkları çalışmada *L. monocytogenes* saptayamadıklarını bildirmişlerdir. Pastırma örnekleri üzerinde ülkemizde yapılan bir çalışmada(32), *Listeria* suşu üretilmediği, bizim çalışmamızda ise özellikle *L. monocytogenes* olmak üzere *L. innocua* ve *L. grayi*'nin izole edildiği görülmektedir. Sonuçlar arasındaki bu farklılıklar; araştırmada kullanılan metodlara, olası mevsim farklılıklarına, ürünlerin üretim teknolojisindeki farklılıklara, coğrafi farklılıklara, kişisel üretim ve tüketim alışkanlıklarındaki farklılıklara dayandırılabilir.

Yapılan bu araştırmalar sonucunda et ve et ürünlerindeki *Listeria*'lar tarafından oluşturulan kontaminasyonun özellikle kıymalarda fazla miktarlara ulaştıkları, bunu parça etlerdeki kontaminasyon oranlarının izlediği anlaşılmaktadır. İşlenmiş ve çeşitli katkı maddelerini ihtiva eden, aynı zamanda özellikle fabrikasyon üretimi olabilen salam, sucuk, sosis gibi ürünlerin, kıyma ve parça etten daha az oranda kontamine oldukları görülmektedir. Bunun sebebinin kısmen katkı maddelerine ve oluşan fermantasyon ürünlerine bağlanabileceği, kısmen de fabrikasyon çıkışlılarda uygulanan pastörizasyon işleminin etkisinin olduğu gözlenmektedir.

Bu sonuçlar bize, *Listeria* türleri ile et ve et ürünlerinin kontaminasyonunda insanların hijyen bilinçleri ile gerekli önlemlerin alınması durumunda kontaminasyon oranlarının en aza indirilebileceği gerçeğini göstermektedir. Sonuç olarak; et ve et ürünlerinin çiğ olarak ya da yeteri kadar ısı işlemi görmeden tüketilmesi halinde sağlık açısından önemli bir potansiyel risk oluşturabilecekleri kanaatine varılmıştır.

Isolation of *Listeria* Species in Meat and Meat Products

Aim: In this study, we decided to investigate the ratio of *Listeria monocytogenes* and the other *Listeria* spp. in meat and meat products in Van City Center.

Methods: For his purpose; 100 mince meats, 50 meats, 25 (garlic-flavoured) sausage, 25 salamis, 25 sausage and 25 preserve of dried meats were used. The method suggested by USDA-FSIS has been used for the determination of *Listeria* species.

Results: As the result of the study, *Listeria* species were isolated in 73 % (73/100) of mince meats, in 74 % (37/50) of meats, in 76% (19/25) of (garlic-flavoured) sausage, in 16 % (4/25) of salamis, in 44 % (11/25) of sausage and in 32 % (8/25) of preserve of dried meats. It was established that the mince meat was mostly contaminated by *L. innocua*, (garlic-flavoured) sausage and preserve of dried meats were mostly contaminated by *L. monocytogenes* and salami was mostly contaminated by *L. welshimeri*.

Conclusion: In conclusion, it is assumed that a potential problem for public health could arise, if meat and meat products are consumed raw or uncooked.

Key words: *Listeria* species, meat, meat products

Kaynaklar

1. Cengiz AT. *Listeria* ve *Erysipelothrix*, Bölüm 6, alıdır: Ustaçelebi Ş, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, 1.baskı, Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara, 1999.
2. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC and Winn WC. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology 5th edition, Lippincott Company, Philadelphia, 1997.
3. Ryser ET and Marth EH. "Listeria, Listeriosis and Food Safety." Marcel Dekker, Inc. New York, USA, 1991.
4. Buchanan RL, Stahl HG, Bencivengo MM and del Corral R. Comparison of lithium chloride-phenylethanol-moxalactain and modified Vogel Johnson agars for detection of *Listeria* species in retail-level meats, poultry and seafood, Appl. Environ. Microbiol; 55, 599-603, 1989.
5. Ryser ET and Marth E H "Listeria, Listeriosis, and Food Safety, 2 nd ed." Marcel Dekker, Inc New York, USA, 1999.
6. Pinner RW, Schuchat A, Swaminathan B, Hayes PS, Deaver KA. Role of foods in sporadic listeriosis: II. Microbiologic and epidemiologic investigation. JAMA, 267, 2046-2050, 1992.
7. Farber JM, Ross WH and Harwig J (1996). Health risk assessment of *Listeria monocytogenes* in Canada. Int. J. Food Microbiol., 30, 145-156.
8. ICMSF. Choice of sampling plan and criteria for *Listeria monocytogenes* -ICMSF. Int. J. Food Microbiol., 22, 89-96, 1994.
9. Dever FP, Schaffner DW and Slade PJ. Methods for the detection of foodborn *Listeria monocytogenes* in the U. S. J. Food Safety, 13, 263-292, 1993.
10. Fraser JA and Sperber WH. Rapid detection of *Listeria* spp. in food and environmental samples by esculin hydrolysis. J. Food Prot., 51, 762-765, 1988.
11. Lee WH and McClain D. Laboratory Communication No:57, U.S.D.A., F.S.I.S. Microbiology Division, Bethesda, 1989.
12. Petran RL and Swanson MJ. Simultaneous growth of *Listeria monocytogenes* and *Listeria innocua*. J. Food Prot., 56, 616-618, 1993.
13. Yu LS and Fung NYC. Evaluation of FDA and USDA procedures for enumerating *Listeria monocytogenes* in ground beef. Food Microbiol., 8, 69-74, 1991.
14. Farber JM, Sanders GW and Johnston MA. A survey of various foods for the presence of *Listeria* species. J. Food Prot., 53, 456-458, 1989.
15. Leistner L, Schmidt U and Kaya M. Listerien bei Fleisch und Fleischerzeugnissen. Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung Kulmbach. 28, 193-199, 1989.
16. Schönberg A, Teufel P and Weis E. Serovars of *L. monocytogenes* and *L. innocua* from food. Acta Microbiol. Hung., 36, 249-253, 1989.
17. Erdle E. Zum Vorkommen von Listerien in Kaese, Fleisch und Fleischwaren, Diss Vet Med, Ludwig-Maximilians-Universität, München, (1988).
18. Güven A. Elazığ İlinde Tüketime Sunulan Et ve Bazı Et Ürünlerinde *Listeria* Türlerinin Araştırılması, F. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 1994.
19. Çiftçioğlu G. Kıyma, Sucuk ve Tavuk Etlerinde *L. monocytogenes*'in Mevcudiyeti Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 1992.
20. Vanderlinde PB and Grau FH. Detection of *Listeria* spp. in meat and environmental samples by an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). J. Food Prot., 54, 230-231, 1991.
21. Rotterud O J and Nesbakken T. *Listeria monocytogenes* in meat industry, occurrence and preventive measures. 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, P.18, Berlin, 1992.
22. Elischerova K, Stupalova S and Stepanek J. Some ecological aspects of *Listeria monocytogenes* in meat industry. 7th International Symposium on the Problems of Listeriosis, ed. By Ivanov I, Varna, 1979.
23. Kwiatek K, Wojton B and Rola J. The occurrence of *Listeria monocytogenes* in meat of slaughtered animals, poultry and raw milk in Poland. 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, P.17, Berlin, 1992.
24. Johnson JL, Doyle MP and Cassens RG. Incidence of *Listeria* spp. in retail meat roast. J. Food Sci., 55, 572-574, 1990.
25. Farchmin VG. Das Verhalten der Listerien bei den Verschiedenen Zubereitungsmethoden der Fleisch und Wurstwaren. Zeitschrift für Hygiene, 8, 616-618, 1963.

26. Schmidt U, Seeliger HPR, Glenn E, Langer B and Leistner L. Listerienfunde in Rohen Fleischerzeugnissen. Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Fleischforschung Kulmbach, 101, 8080-8087, 1988.
27. Breuer VJ and Prandl O. Nachweis von *Listeria* und deren Vorkommen in Hackfleisch und Mettwürsten in Österreich. Archiv Für Lebensmittelhyg., 39, 28-30, 1988.
28. Farber JM, Sanders GW and Johnston MA. A Survey of various foods for the presence of *Listeria* species. J. Food Prot., 53, 456-458, 1989.
29. Buncic S. The incidence of *L. monocytogenes* in slaughtered animals in meat and in meat product in Yugoslavia. Int. J. Food Microbiol., 12, 173-180, 1991.
30. Farber JM, Warburton DW, Gour L and Tittiger F. Surveillance of raw-fermented (dry-cured) sausage for presence of *Listeria* spp. Can. Inst. Food Sci. Technol. J., 21, 430-434, 1988.
31. Buncic S, Paunovic L and Radisic D. The fate of *L. monocytogenes* in fermented sausages and in vacuum packaged Frankfurtes. J. Food Prot., 53, 370-376, 1991.
32. Sharif A and Tunail N. Detection of *L. monocytogenes* in foods of animal origin. Tr. J. Vet. Ani. Sci., 19, 329-334, 1995.

Hemodiyaliz Amaçlı Açılan A-V Fistüllerde Proksimal Distal Başarı Oranı Karşılaştırılması

Murat Başer*, Hayriye Sayarlıoğlu**, Ekrem Doğan**, Reha Erkoç**, Ali Çiftçi*, M.Çetin Kotan*

Özet:

Amaç: Hemodiyaliz hastalarında yaşam beklentisi ve hayat kalitesi uygun bir damar yolu seçimi ile yeterli diyalize bağlıdır. Damar yolu yetersizliği hemodiyaliz hastalarında önemli bir problemdir. Bu konuda gelişen komplikasyonlar önemli morbidite nedenidir. Çalışmamızda kronik böbrek yetmezlikli hastalarda açılan arteriovenöz (A-V) fistüllerin, yerlerini de göz önüne alarak, erken ve geç dönemde açık kalma oranlarını ve cerrahi sonuçları değerlendirmeyi amaçladık.

Method: Çalışmada, ocak 1997- aralık 2004 yılları arasında 114 kronik böbrek yetmezliği vakasına damar yolu amaçlı açılan arteriovenöz fistüller değerlendirildi. Operasyon için hastanın dominant olmayan kolu seçildi. Hastaların 63'ü erkek (% 55.3), 51'i kadındı (%44.7). Ortalama yaş 45.5±14.4 yıl idi.

Bulgular: Açılan fistüllerin 39(%29.5)'u radiosefalik, 86(%65.2)'si brakiosefalik, 7(%5.3)'si brakiobazilik A-V fistüllerdi. Tüm vakalarda erken başarısızlık 18(%13.63) olguda, geç dönemde başarısızlık ise 8(%6.06) olguda gözlemlendi. Erken başarısızlık distaldeki fistüllerde (%23.07) proksimaldeki fistüllerden (%9.67) istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Geç dönemde ise proksimal ve distal başarısızlık oranları arasında istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Açılan fistüllerin 31(%23.48)'inde komplikasyon gelişti.

Sonuç: Ekstremitelerde distale açılan arterio venöz fistüllerde proksimale açılanlara oranla başarı oranları daha düşüktür. Brakial bölgeyi sonraki dönemlerde kullanılmak üzere korumak için distal uygulamalar ilk seçenek olarak tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, arteriovenöz fistül, erken dönem başarısızlık, geç dönem başarısızlık.

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalar diyaliz (hemodiyaliz, periton diyalizi) veya renal transplantasyon ile tedavi edilmektedirler. Renal transplantasyon böbrek hastaları için ilk tercih edilen tedavi yöntemi olmasına rağmen donör organ bulma zorluğu nedeniyle hemodiyaliz bu hastalar için en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemidir. İlk olarak Quinton 1960 yılında eksternal arteriovenöz şanti (1), Brescia-Ciminoda 1966 da endojen arteriovenöz fistülü (AVF) (2) uyguladılar. AVF operasyonları, bu hastalarda hemodiyaliz uygulanmasını kolaylaştırdığı için, hastanın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla en sık uygulanan yöntemlerdir (3). Ancak fistülün açık kalma süresinin pratikte çok uzun olmaması halen büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır (4,5).

AVF'de açıklık oranı bir yıl için %70-85 ve iki yıllık süre için de %60-65 arasında bildirilmektedir(6).Yapılan fistüllerin sorunsuz çalışması, olguların hemodiyalizden faydalanma oranlarını arttırmaktadır. Hemodiyalizde gerekli olan kan debisi, yapılacak arteriovenöz anastomozun ven tarafındaki debiye bağlıdır(8). Bunun başarısı ise anastomoz tekniğine ve cerrahi girişim için seçilen damarın yapısına, postoperatif fistül bakımına ve hastada yandaş hastalıkların varlığına bağlıdır.

Bu çalışmada, 1997-2004 tarihleri arasında 114 hastaya hemodiyaliz amaçlı açılan 132 AVF'nin yeri, hasta cinsiyeti, postoperatif gelişen komplikasyonlar ile birlikte fistülün erken ve geç dönem açık kalma oranlarını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

1997-2004 yılları arasında hastanemiz genel cerrahi servisinde aynı ekip tarafından 114 hastaya 132 AVF açılmıştır. Otuzdokuz'u (%29.5) distal radiosefalik, 86'sı (%65.2) antekübital brakiosefalik, 7'si (%5.3) antekübital brakiobasilik yerleşimli olarak uygulanmıştır. 132 AVF operasyonundan 34'ü ilk kez fistül açılan, 98'i ise ikinci veya daha sonraki açılan fistül operasyonlarından oluşuyordu. Arteriovenöz fistül açılması için hastanın yaşı ve

Çalışmanın yapıldığı kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Hastanesi, VAN

*Y.Y.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D.

**Y.Y.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D. Nefroloji

Yazışma adresi: Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları AD. Nefroloji BD.

VAN

damar yapısına göre dominant olmayan kol ve bu kolun mümkün olan en distal bölgesi tercih edildi. El bileği düzeyinde AVF oluşturulup ikinci kez fistül gerekenlerde aynı kol antekübital bölgesi tercih edildi. Ekstremitenin proksimaline (brakiosefalik, brakiobazilik) açılan fistüllerin tamamında daha önce ekstremitenin distali fistül operasyonu için kullanılmıştı. Fistüllerde ilk tercih yan-yan anastomozlar olup, ayrıca uç-yan fistüller de yapılmıştır.

Tablo I: Lokalizasyonuna göre AVF'lerin erken ve geç başarısızlık oranları

Fistülün lokalizasyonu (Olgu sayısı)	Erken dönem başarısızlık	Geç dönem başarısızlık	Toplam
Brakiosefalik(86)	7 (%8.14)	5 (%5.81)	12(%13.95)
Brakiobazilik(7)	2 (%28.57)	-	2(%28.57)
Proksimal (93) (Brakiosefalik + brakiobazilik fistüller)	9(%9.67) ^a	5(%5.37) ^b	14(%15.05) ^b
Distal Radiosefalik (39)	9(%23.07) ^a	3 (%7.69) ^b	12(%30.77) ^b
Toplam(132)	18(13.63)	8(%6.06)	26(%19.69)

a= p>0.05, b=p<0.05

Hastaların 2 hafta önceden AVF uygulanması planlanan üst ekstremitelere korumaya alınıp, serum takılmaması veya enjeksiyon yapılmaması için uyarıldı. Hastalar AVF açılan bölgeye göre distal (B.C, snuffbox), ve proksimal (antekübital) olarak iki gruba ayrıldı.

Operasyonda damarlar askıya alınmadan 5 dk. önce 1cc (5000ü) subkutan heparin uygulanmıştır. Postoperatif dönemde 6 saat aralıklarla 0.5cc (2500ü) heparin subkutan olarak tatbik edilmiştir. Fistül açıldıktan sonra trill alındığı takdirde başarılı olarak değerlendirildi. Ancak trill alınmadığı takdirde anastomoz müdahale edilmedi.

Snuff-box ve B.C'de, sefalik venin distali bağlanarak radial artere yan-yan anastomoz veya venin distal ucu kesilerek uç-yan anastomoz, antekübital çukurda da venin distal ucu kesilerek uç-yan veya yan-yan yapılan anastomoz sonrası venin distali bağlanıp kesilerek uç-yana dönüştürülmüştür. Anastomozlarda 7/0 prolene sütür kullanılarak AVF'ler açıldı. Açılan bu fistüller retrospektif olarak hastane kayıtları incelenerek değerlendirildi.

Verilerin karşılaştırılmasında istatistik yöntemi olarak pearson ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular

Hastaların ortalama yaşları 45.5±14.4 yıl olup, 15-76 yıl arasında dağılım göstermekteydi. Yüzondört hastanın 51'i (%44.7) kadın, 63'ü (%55.3) erkek idi.

İlk bir ay içerisindeki başarısızlıklar erken dönem daha sonrakiler de geç dönem başarısızlık olarak değerlendirildi. Açılan fistüllerin tamamında erken dönem başarısızlık 18 (%13.6) vakada, geç dönem başarısızlık 8 (%6.1) vakada izlenmiştir (Tablo1). Erken dönem çalışma oranı %86.4, geç dönem çalışma oranı ise %80.3 idi (Tablo 2). Proksimale (brakiosefalik ve brakiobazilik) uygulanan 93 AVF'de erken dönem çalışma oranı %90.3, geç dönem çalışma oranı %84.9 olarak, tıkanması ise %5.4 olarak tespit edildi. Distale uygulanan (radiosefalik) 39 AVF'ün erken dönem çalışma oranı %76.9, geç dönem çalışma oranı %69.2, geç dönem tıkanma ise %7.7 olarak saptandı (Tablo1-2). Bu verilerde proksimal ve distale açılan fistüller arasında istatistiksel açıdan anlam saptanmadı (p>0.05).

Tablo II: Lokalizasyonuna göre AVF'lerin erken ve geç çalışma oranları

Fistülün lokalizasyonu (Olgu sayısı)	Erken dönem çalışma oranı	Geç dönem çalışma oranı
Brakiosefalik(86)	79(%91.86)	74(%86.04)
Brakiobazilik(7)	5(%71.42)	5(%71.42)
Proksimal (93) (Brakiosefalik + brakiobazilik fistüller)	84(%90.32) ^b	79(%84.94) ^b
Distal Radiosefalik(39)	30(%76.92) ^b	27(%69.23) ^b
Toplam(132)	114(%86.36)	106(%80.30)

a= p>0.05, b=p<0.05

Proksimal fistüllerde erken dönem başarısızlık oranı %9.7, distal fistüllerde erken dönem başarısızlık oranı %23.1 olarak saptandı (P<0.05)

Erken veya geç dönem çalışma ve başarısızlık oranlarında cinsiyetler arasında fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 3).

Açılan fistüllerin 31(%23.5)'inde komplikasyon gelişti. Bunların 18(%13.6)'inde erken tromboz, 8 (%6.1)'inde geç tromboz, 2 (%1.5)'inde kanama, 2 (%1.5)'inde enfeksiyon, 1 (%0.8)'inde pseudoanevrizma saptandı.

Tartışma

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz için gerekli olan AVF, böbrek transplantasyonuna kadar ilk seçenek olarak kullanılmaktadır (9). Bu çalışmada kronik böbrek yetmezlikli hastalarda açılan arteriovenöz fistüllerin proksimal ve distal yerleşimine göre kısa ve uzun dönem başarı oranını karşılaştırdık. Genel olarak bakıldığında başarı

oranımız literatürdeki değerlerle uyumludur. Erken dönem başarı oranımız %86.4'dır. Literatürde bu %79-94 arasında değişmektedir (10-13).

Tablo III: Cinsiyetlerine göre erken ve geç dönem AVF nin çalışma oranları

Cinsiyet	Erken dönem çalışma oranı	Geç dönem çalışma oranı
AVF sayısı		
Erkek(63)		
70 AVF	61(%87.14)	58(%82.85)
Kadın(51)		
62 AVF	53(%85.48)	48(77.41)
Toplam(114)		
132 AVF	114(%86.36)	106(%80.30)

Distalde yapılan AVF başarı oranları proksimaldekilere göre daha düşük bulunmuştur. Fakat buna rağmen en distaldeki fistül yeri, proksimal bölgeleri korumak açısından öncelikle tercih edilmelidir (6,7,14). Bu tercihi yaparken hastanın daha önceden bu ekstremitede tromboflebit geçirmemiş olması, fistül operasyonu planlanan alan ve komşuluğunda enfeksiyonun olmaması, yeterli venöz kan akımının bulunması, arterin aterosklerotik olmaması gibi etmenlere dikkat edildi. Literatürle uyumlu olarak dominant üst ekstremitenin karşı taraf distalini ilk tercih olarak kullandık (14). Böylece ileriki dönemlerde kullanılmak üzere brakial bölgeyi korumaya çalıştık. Ancak dominant üst ekstremitenin karşı taraf distali kullanılmış ise veya girişim başarısızlıkla sonuçlanmış ise yine bu ekstremitenin antekubital bölgesinden brakiosefalik veya brakiobazilik AVF açıldı. Yaptığımız 132 AVF operasyonundan 34'ü ilk kez fistül açılan, 98'i ise ikinci veya daha sonraki açılan fistül operasyonlarından oluşuyordu. Bu nedenle proksimal bölgedeki fistül sayımız distaldekilerden fazladır. Bu durum hastanemizin üçüncü basamak sevk zincirine tabi fakülte hastanesi olması, ve bu nedenle olguların daha seçilmiş olması ile ilişkili olabilir.

Bizim çalışmamızda proksimaldeki AVF'lerin erken ve geç başarı oranları %90.3 ve %84.9 olup distalde ise %76.9 ve %69.2 olarak saptandı. Yine başka bir çalışmada proksimale açılan brakiosefalik AVF'de üç ve altı aylık takip periyotlarında açık kalma oranları sırasıyla %83.3 ve %75 olarak bildirilmiş, Snuff-box ve B.C gibi distale açılan AVF'lerin altı aylık açık kalma oranları sırasıyla %70 ve %66.6 bildirilmiştir (16). Sonuçlarımız da bu çalışma ile uyumludur.

Erken ve geç dönem başarısızlık oranı %19.7 olup bunun çoğunluğunu erken dönemdeki olgular (%13.6) oluşturmaktaydı. Proksimal fistüllerde erken dönem başarısızlık oranı %9.7, distal fistüllerde erken dönem başarısızlık oranı %23.1 olarak saptandı

ve distal AVF'lerdeki erken dönem başarısızlık istatistiksel olarak yüksek bulundu. Geç dönem başarısızlık oranlarında ise proksimal ve distal arasında anlamlı fark saptanmadı.

Bazı çalışmalarda uç-yan ve yan-yana anastomoz tekniğinin başarı oranlarının farklı olduğu belirtilse de Wedgwood KR. ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 9 aylık başarı oranı karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır (15). Bizde de distalde sefalik venin distali bağlanarak radial artere yan-yan anastomoz veya venin distal ucu kesilerek uç-yan anastomoz, dirsek bölgesinde de antekubital çukurda venin distal ucu kesilerek uç-yan veya yan-yan yapılan anastomoz sonrası venin distali bağlanıp kesilerek uç-yana dönüştürülmüştür. Erken veya geç dönem çalışma ve başarısızlık oranlarında cinsiyetler arasında fark saptanmadı (P>0.05).

Toplam 31(%23.5) olguda komplikasyon gelişti. En sık komplikasyonumuz başka çalışmalarda da görüldüğü gibi tromboz olup 18 (%13.6)'inde erken tromboz, 8 (%6.1)'inde geç tromboz olmak üzere toplam 26(%19.7) hastada görüldü (17-19). Diğer komplikasyonlar sırasıyla 2 (%1.5)'sinde kanama, 2 (%1.5)'sinde enfeksiyon, 1(%0.8)'inde pseudoanevrizma olarak saptandı. Bu komplikasyon oranlarımız literatürle uyumlu olmakla birlikte, uygun yer seçimi, uygun teknik, postoperatif bakım ve takip gibi erken dönem tıkanma sebeplerine cerrah tarafından dikkat edilmesi gerekliliği kanaatini güçlendirdi.

Sonuç olarak böbrek yetmezlikli hastalarda hemodiyaliz ve bunun için gerekli AVF uzun süreli bir gereksinimdir. Bundan dolayı ekstremit distaline açılan AVF'lerde proksimale açılanlara oranla başarı oranları daha düşük olsa bile brakial bölgeyi sonraki dönemlerde kullanılmak üzere korumak için daima distal uygulamalar ilk seçenek olarak tercih edilmelidir.

Comparison of Proximal Distal Success Rate In A –V Fistulas Settled for Hemodialysis

Abstract:

Aim: The long-term survival and quality of life of patients on hemodialysis (HD) is dependent on the adequacy of dialysis via an appropriately placed vascular access. Vascular access failure remains a significant problem in haemodialysis. Complications of dialysis access represent major cause of morbidity in dialysis patients. The purpose of this study was to evaluate the incidence of early and long term patency rates of arteriovenous fistula (AVF) and results of surgical treatment in chronic renal failure patients. **Method:** Between January 1997 and December 2004 AVF operations in 114 chronic renal failure cases for vascular access were investigated. Non-dominant arm was chosen for the operation. Of the 114 cases, 63 (55.3%) were male and 51(44.7%) were female .The mean age was 45.5±14.4 years. **Results:** In total, there

were 39 (29.53%) radiocephalic, 86(65.15%) brachiocephalic, and 7(5.3%) brachio basilic AVF. Overall, early failure was occurred in 18 (13.63%) cases and late failure occurred in 8 (6.06%) cases. Early failure statistically more frequent in distal fistula (23.07%) when compared to proximal (9.67%) ones. ($p<0.05$). In late phase, there was no significant difference between proximal and distal fistula in terms of success rates. ($p>0.05$) In 31 (23.48%) of the fistula operations complication developed. Conclusion: Although the success rate of distally located AVF operations was lower than the proximal ones, this location should be preferred in order to provide subsequent availability of brachial location.

Key words: Chronic renal failure, hemodialysis, arteriovenous fistula, early failure, late failure

Kaynaklar

1. Quinton WE, Dillard D, Scribner BH: Cannulation of blood vessels for prolonged hemodialysis. Tr Amer Soc Artif Int Organs 1960; 6: 104.
2. Brescia MJ, Cimino JE: Chronic hemodialysis using vein puncture and a surgically created arteriovenous fistula. N Engl J Med 1966;275: 1089-1094.
3. Tezel E, Velidedeolu E, Haberal M: Arteriovenöz Fistüller. Haberal M(ed). Transplantasyon 1994. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı, 1994; 199-204.
4. Haimovici H, Steinman C, Caplan L: Role of arteriovenous anastomoses in vascular diseases of the lower extremity. Ann Surg. 1966;164: 990.
5. Mandel S, Martin P, et al: Vascular Access in a university transplant and dialysis program. Ann Surg.1977;112: 1375.
6. Hertzner NR: Circulatory access for hemodialysis. Rutherford RB (ed) Vascular Surgery WB Saunders Company Philadelphia 1984; 923-945.
7. Mehigan JT, Mc Alexander RA. Snuffbox arteriovenous fistula for hemodialysis. Am J Surg.1978;143: 252-253.
8. Ateş E, Erkasap S, Karaca İ, ve ark: Kliniğimizde Hemodiyaliz Amaçlı Açılan A-V Fistüllerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 3: 147-150.
9. Jenkins AL, Buist TAS, Glover SD: Medium-term followup of forty autogenous vein and forty (Gore-Tex) grafts for vascular access. Surgery. 1980;88: 667-672.
10. Bitker MO, Rottembourg J, Mehama R: Early failures in the creation of arteriovenous fistulas for hemodialysis in adults. Ann Urol. 1984;182: 98-102.
11. Cassiouis D, Fatouros MS, Siamopoulos KC: Short-and long-term evaluation of arteriovenous fistulas for chronic hemodialysis. Microsurgery. 1992;13: 236-237.
12. Kinnaert P, Vereerstraeten P, Toussaint C, Van Geertruyden J: Nine years' experience with internal arteriovenous fistulas for haemodialysis: a study of some factors influencing the results. Br J Surg. 1977;64: 242-246.
13. Zerbino VR, Tice DA, Katz LA, Nidus BD: 6 year experience with arteriovenous fistulas and bypasses for hemodialysis. Surgery. 1974;76: 1018-1023.
14. Simoni G, Bonolami U, Civalleri D, et al: End to end A-V fistula for chronic hemodialysis;11 years experience. Cardiovasc Surg.1994; 2: 63-66.
15. Wedgwood KR, Wiggins PA, Guillou PJ: A prospective study of end-to-side vs. Side-to-side arteriovenous fistulas for hemodialysis. Br J Surg. 1984;71: 640-642.
16. Özkökeli M, Köseoğlu B, Ekim H, Erkoç R, Sönmez B: Hastanemizde Son Bir Yıl içinde Açılan Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Analizi. Van Tıp Dergisi. 2000;7: 113-116.
17. Akbaş H, Kanko M, Tekinalp H, Bülbül S, Alp M: Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistüllerin retrospektif değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2000;8: 638-640.
18. Tautenhahn J, Heinrich P, Meyer F: A-V fistulas for hemodialysis patency rates and complications. A retrospective study. Zentralbl Chir. 1994;119: 506-510.
19. Simek S. Surgical complications of vascular procedures in hemodialysis therapy. Sb Lek. 1995;96: 27-34.

Megaloblastik Anemili 45 Olgunun Klinik ve Hematolojik Yönden Değerlendirilmesi

Ali Bay, Ahmet Faik Öner, Özlem Nalbantoğlu, Maşuk Demirtaş, Mehmet Açıköz

Özet:

Amaç: Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniğinde 1997-2005 yılları arasında takip ve tedavi edilen megaloblastik anemili 45 olgunun klinik ve hematolojik özelliklerinin değerlendirilmesi.

Metod: Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Megaloblastik anemi tanısı periferik yayma ve kemik iliği aspirasyon bulguları ve vit B12 ve folik asit serum düzeylerine bakılarak kondu.

Bulgular: Hastaların 15 (%33,3)i kız 30 (%66,6)u erkekti. Yaş ortalaması 34,4 (9-174) aydı. Hastaların en sık başvuru nedeni solukluk, halsizlik ve iştahsızlıktı. Hastaların 3'ünde folik asit, 42'sinde vit B12 eksikliği saptandı. Olguların ortalama hemoglobin konsantrasyonu 5.5 g/dl, ortalama MCV değeri 96.3 fl, ortalama beyaz küre sayısı 9334/mm³, ortalama RDW değeri 24,2 idi. Proteinüri 6 (%13,3) olguda saptandı. Olgularımız parenteral B12 vitamini ve oral folik asit ile tedavi edildi ve hepsinde düzelme saptandı. Tedavi sonrası 3 (%6,6) olguda demir eksikliği anemisi gelişti. Megaloblastik anemi saptanan olgularımızın yaklaşık olarak 1/3 ünde ilk başvuru anında MCV değeri 90 fl nin altında idi.

Sonuç: Sonuç olarak bu olguları sunarak makrositer olmayan anemi durumlarında da megaloblastik anemi olabileceğini ve yöremizde özellikle hamile kadınlarda ve süt çocuklarında dengeli beslenmenin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar kelimeler: Megaloblastik anemi, hematolojik bulgular, çocuk

Megaloblastik anemi, kemik iliğinde ve periferik kanda özellikle eritroid seri elemanlarında olmak üzere morfolojik anormallikle seyreden bir anemidir (1). Megaloblastik anemiler morfolojik olarak makrositer anemi grubunda yer almaktadır. Sıklıkla vitamin B12 ve folik asit eksikliği sonucu oluşur. Megaloblastik anemide nükleus olgunlaşması geri kalırken, stoplazmik olgunlaşma normal olarak devam etmektedir. Bu nükleer-stoplazmik dissosiasyon morfolojik olarak megaloblastik deyimini ifade edilir (2)

Dünyanın yoksul bölgelerinde beslenme yetersizliğine bağlı B12 vitamini eksikliği sıklığının oldukça yüksek olduğu (%22-66) bildirilmiştir (3). Ülkemizde Şanlıurfa' da yapılan bir çalışmada bu oran %41,24 olarak bulunmuştur (4). Megaloblastik anemide esas olarak hızlı çoğalan dokular, özellikle kemik iliği, gastrointestinal sistemin iç yüzeyi ve sinir sistemi etkilenir. En sık görülen klinik bulgular; büyüme gelişme geriliği, hipotoni, halsizlik,

irritabilite, iştahsızlık, glossit, stomatit, ishal, ve ağır olgularda duyuşsal kayıplar, paraliziler ve kişilik değişiklikleridir (5). En önemli hematolojik bulgu anemidir. Hemoglobin 2-3 g/dl düzeylerine kadar düşebilir. Periferik yaymada makrositik eritrositler, hipersegmente nötrofiller görülür. Diğer hematolojik bulgular lökopeni, trombositopeni ve pansitopenidir.

Gereç ve Yöntem

Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk hematoloji kliniğinde 1997-2005 yılları arasında takip ve tedavi edilen megaloblastik anemili 45 olgu değerlendirildi. Anemi, bisitopeni, ve pansitopeni tablosu ile hastanemize başvuran hastalarda anamnez, laboratuvar bulguları (Hb, MCV, trombosit, Lökosit, LDH, retikülosit düzeyi), kemik iliği aspirasyonu ve B12 vitamini, folik asit düzeylerine bakılarak tanı konuldu. Hastaların hepsinde kemik iliği aspirasyonunda megaloblastik değişiklikler görüldü.

Bulgular

Çalışmaya alınan 45 hastanın 15 (%33,3)i kız 30 (%66,6)u erkekti. Yaş ortalaması 34,4 (9-174) aydı. Hastaların sık başvuru nedeni solukluk, halsizlik ve iştahsızlık idi. Hastaların 3 tanesinde folik asit eksikliği saptanırken 42 tanesinde B12 eksikliği vardı. Vitamin B12 eksikliği olan hastaların ortalama B12 düzeyi 65,6 ± 39,4 pg/ml (50-192), folik asit

Bu çalışmada Yüzyüncü Yıl Ü. Tıp Fakültesi Çocuk hematoloji kliniğinde 1997-2005 yılları arasında takip ve tedavi edilen megaloblastik anemili 45 olgunun retrospektif olarak klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi. Bu çalışma Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD'da yapılmıştır.

Yazışma adresi: Dr. Ali Bay

Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

eksikliği olan hastaların ortalama folik asid düzeyi ise 2.3 ng/ml (2.2-2.4) idi. Olguların ortalama hemoglobinin konsantrasyonu 5,5 gr/dl (1,5-11,7), ortalama MCV değeri 96,3 fl (50-125), ortalama beyaz küre sayısı 9334/mm³ (2200-78000), ortalama RDW (Red Cell weight Distribution) değeri 24,2 (12-48), ortalama LDH 2549 U/L (120-14204), retikülosit düzeyi < %0,5 idi. Proteinüri 6 (%13,3) olguda saptandı. Olgularımız parenteral B12 vitamini ile tedavi edildi ve hepsinde düzelme saptandı. Tedavi sonrası 3 (%6,6) olguda demir eksikliği anemisi gelişti. Megaloblastik anemi saptanan olgularımızın yaklaşık olarak 1/3 ünde ilk başvuru anında MCV değeri 90 fl nin altında idi. Ayrıca ilk tanı anında olgularımızın 11 (%24,4) tanesi 1 yaş ve altındaydı. Başvuru olguların birinde (%2,2) lökopeni, 12'sinde (%26,6) trombositopeni ve iki tanesinde pansitopeni (%4,4) vardı.

Tablo 1: Megaloblastik anemili olguların laboratuvar değerleri

	Ortalama ± SD (Dağılım)
Yaş (ay)	34,4 ± 39,2 (9-174)
Hemoglobin gr/dl	5,5 ± 2,25 (1,5-11,7)
MCV fl	96,3 ± 14,7 (50-125)
Beyaz küre /mm ³	9334 ± 11179 (2200-78000)
RDW	24,2 ± 7,9 (12-48)
LDH U/L	2549 ± 2372 (120-14204)
Serum B 12 Pg/ml	65,6 ± 39,4 (50-192)
Serum Folik asit ng/ml	8,2 ± 5,2 (0,5-24)

Tartışma

B 12 vitamini ilk kez 1947 yılında izole edilmiştir. DNA sentezini ilgilendiren kimyasal reaksiyonlarda önemli bir koenzim rolü üstlenir. Kobalaminler tek bir bileşik değildirler. Siyanokobalamin, hidroksikobalamin, deoksiadenozil ve metil kobalamin olmak üzere başlıca 4 çeşit kobalamin vardır (5). Siyanokobalamin ve hidroksi kobalamin stabildir ve ilaç olarak kullanılabilir. Deoksiadenozil ve metil kobalamin dokularda aktif koenzim olarak işlev görür ve 2 önemli metabolik reaksiyonda ko-faktör olarak görev alır. Bunlar metilmalonil koenzim A dan süksinil koenzim A oluşumu ve homosisteinden metionin oluşumudur. Diğer B

vitaminlerinden farklı olarak bitkisel sentezi yoktur. Dışarıdan alınması zorunludur. Vit-B12den zengin kaynaklar; karaciğer, böbrek, et, yumurta, peynir, süt ve deniz ürünleridir. Vit-B12'nin Günlük gereksinim çok azdır (3 Mikrogram). 1 miligram vit-B12 ile vücut en az 2 yıl idare edebilir. Vücutta depolanabilen tek B grubu vitamindir. Sağlıklı erişkinlerde 3-5 mg vit-B12 olduğu düşünülmektedir (6).

Vit-B12 eksiklik bulguları yetersiz alımdan birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Yenidoğan bebeklerde 25 µg kadar B12 deposu vardır. Bu 1 yaşına kadar anemiden koruyabilmektedir. Katı vejeteryan diyet, vit-B12 eksikliği olan annelerin sütü ile beslenen bebekler, kötü diyet uygulamaları (iyi yönlendirilmemiş FKU (Fenilketonüri) diyeti gibi), pernisiyöz anemili annelerin bebeklerinde daha erken dönemlerde megaloblastik anemi ortaya çıkabilir (7). İlk tanı anında olgularımızın 11 (%24,4) tanesi 1 yaş ve altındaydı Bu da bize bölgemizdeki hamile kadınların beslenme durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermektedir.

Megaloblastik anemilerde makrositik anemiye eşlik eden nötropeni ve trombositopeni sıklıkla görülür. MCV ve RDW genelde artmıştır. Megaloblastik anemi ile birlikte talasemi taşıyıcılığı, herediter eliptositoz, demir eksikliği anemisi, infeksiyon veya enflamatuvar bir hastalık bulunması halinde MCV de beklenen artış olmayabilir. Yapılan çalışmalarda megaloblastik anemili olgularda MCV değerinin normal, hatta düşük olabileceği vurgulanmıştır (8-11). Durmuş ve ark. yaptığı retrospektif bir çalışmada erişkin megaloblastik anemili hastalarda olguların %25 inde MCV değerinin yükselmediğini bildirmişlerdir (12). Bizim serimizde de olguların yaklaşık 1/3 ünde MCV değeri 90 fl nin altında idi. MCV değeri düşük olan olgularımızın hiçbirinde buna neden olabilecek talasemi taşıyıcılığı, herediter eliptositoz, demir eksikliği anemisi, enfeksiyon ve enflamasyon gibi bir başka patoloji saptanmadı.

Son yıllarda megaloblastik aneminin diğer makrositik anemilerle ayırıcı tanısında RDW daha sık kullanılmaya başlamıştır. Gupta ve ark megaloblastik anemide aplastik anemiye kıyasla RDW değerinin anlamlı olarak daha fazla arttığını ve ayırıcı tanıda kullanılabileceğini bildirmiştir (13). Bizim serimizde de olgularımızın sadece 3 (%6,6) tanesinde RDW 15 in altında, 32 tanesinde (%71,1) ise 17 nin üzerinde idi. Bu nedenle RDW nin B 12 vitamini eksikliğin tanısı ve ayırıcı tanısında dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak çocuklarda makrositer olmayan anemi durumlarında da megaloblastik aneminin akla gelmesi gerektiğini ve yöremizde özellikle hamile kadınlarda ve süt çocuklarında dengeli beslenmenin önemini vurgulamak istedik.

Evaluation Of Fourty-Five Children With Megaloblastic Anemia According To Clinical and Hemotologic Findings

Abstract:

Aim: The aim of our study was to evaluate 45 children with megaloblastic anemia that are followed and treated in Yuzuncu Yil University Hospital between 1997 and 2005.

Methods: Patients records were evaluated retrospectively. The diagnosis of megaloblastic anemia was obtained according to findings of bone marrow and peripheral blood smear and the serum level of vitamin B12 and folic acid.

Results: Fifteen (%33.3) of the children were female and 30(%66.) were male. The average age was 34.4 months (9-174 month). Pallor, weakness and anorexia were the most common symptoms. Folic acid and vitamin B12 deficiency was obtained 3 and 42 cases respectively. The average values of complete blood count were as follows; Hb:5.5 g/dl, MCV:96.3fl, WBC:9334/mm³ and RDW:24,2. Proteinuria was obtained in 6 (13,3 %) cases. All patients treated with parenteral Vit B12 and oral folic acid recovered. Iron deficiency anemia developed in 3 of our patients after the treatment. The MCV values were below the 90 fl at first admission in 1/3 of our patients with megaloblastic anemia.

Conclusion: We emphasize that megaloblastic anemia can occur without macrocytosis and well balanced feeding especially in the pregnant women and infant to prevent anemia is very important in our region.

Key words: Megaloblastic anemia, hematological findings, child

Kaynaklar

1. Carmel R. Current concepts in cobalamin deficiency. Annu Rev Med. 51:357-375, 2000.
2. Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency: a guide for the primary care

physician [Review]. Arch Intern Med 159:1289-98, 1999.

3. Allen LH, Rosado jl, Casterline JE et al. Vitamin B 12 deficiency and malabsorption are highly prevalent in rural Mexican communities. Am J Clin Nutr 62: 1013-19, 1995.
4. Koç A, Koçyiğit A, Soran M et al. Doğum sırasında anne ve bebek kordon kanlarında B12 vitamini, folik asit ve demir düzeyleri ve eksiklik durumları. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1-4 Kasım 2000, İzmir, s 225.
5. Koç A. Çocukluk çağında B 12 vitamin eksikliği. Türk Klinikleri J Pediatr Sci 1:16-27, 2005.
6. Coşkun T. B 12 vitamini. Katkı Pediatri Dergisi. 25: 419-33, 2003.
7. Harma M, Yurtseven Ş, Koç A Demir N. Şanlıurfa ilinde gebe kadınların B 12 ve folik asit serum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 17: 212-7, 2003.
8. Mills AE. Megaloblastic anemia with normal mean cell volume. Cent. Afr J. Med, 27:11-2, 1981.
9. Oscier DG, Hamblin TJ. Megaloblastic anaemia with normal mean cell volume. Lancet. 17;1:389-90, 1979.
10. Mukiiibi JM, Paul B. Megaloblastic anaemia in Zimbabwe. II: Diagnostic significance of red cell indices Cent Afr J Med.36:256-9, 1990.
11. Au WY, Hui CH, Chan LC, Liang RH, Kwong YL. Clinicopathological features of megaloblastic anaemia in Hong Kong: a study of 84 Chinese patients. Clin Lab Haematol. 20:217-9, 1998.
12. Durmuş A, Dilek İ, Topçu N, Kocaman C. E, Çekici S. Megaloblastik Anemilerde Eritrositler Her Zaman Makrositer mi Olmalı? Turkish Journal of Haematology (Supplement) 2002, Volume 19, Number 3.
13. Gupta PK, Saxena R, Karan AS, Choudhry VP. Red cell indices for distinguishing macrocytosis of aplastic anaemia and megaloblastic anaemia. Indian J Pathol Microbiol. 46:375-7, 2003.

Nozokomiyal *Stenotrophomonas Maltophilia* Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı

Dilek Dülger, Mustafa Berktaş, Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Aykut Mısırlılıgil

Özet:

Amaç: Çalışma, özellikle immun sistem defekti olan kişilerde ve nozokomiyal infeksiyonlarda giderek daha fazla önem kazanan ve antibiyotiklere çoğul direnç gelişimi ile göze çarpan *Stenotrophomonas maltophilia* (*S. maltophilia*) suşlarının bölgemizdeki nozokomiyal infeksiyonlardaki rolünün ve antibiyotik direnç paterninin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu amaçla çeşitli kliniklerden Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na kültür amacıyla gönderilen örnekler, klasik kültür yöntemleri uygulanarak incelenmiş ve 62 örnekten *S. maltophilia* izole edilmiştir. *S. maltophilia* izole edilen örneklerin en çok Pediatri (28 örnek, % 45), KBB (12 örnek, % 19), İç Hastalıkları (6 örnek, % 10) ve Üroloji (4 örnek, % 7) kliniklerinden gönderildiği; *S. maltophilia* izole edilen örneklerin dağılımında ise suşların 16 (% 25.8)'sının idrar, 11 (% 17.8)'inin kulak, 8 (% 12.9)'inin kan, 7 (% 11.3)'sinin aspirasyon sıvısı ve 20 (% 32.2)'sinin diğer klinik örneklerden izole edildikleri saptanmıştır.

Bulgular: İzole edilen suşlara yapılan antibiyotik hassasiyet testi sonucunda, *S. maltophilia* suşlarının en çok duyarlı oldukları antibiyotiklerin başında imipenem (% 65), siprofloksasin (% 64) ve amikasinin (% 53) geldiği, *S. maltophilia* suşlarının % 90'ından fazlasında nitrofurantoin, sefazolin, trimetoprim, tetrasiklin, sefuroksim ve ampisiline karşı direnç geliştiği gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışmada gözlenen yüksek orandaki direnç nedeniyle, *S. maltophilia* suşlarının etken olduğu nozokomiyal infeksiyonların tedavisinde olabildiğince in-vitro duyarlık testlerinden yararlanılması gerektiği, bunun mümkün olmadığı ve ampirik tedavi uygulanması gereken durumlarda kinolonların yanı sıra aminoglikozidlerin iyi bir seçenek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: *Stenotrophomonas maltophilia*, antibiyotik duyarlılık, nozokomiyal infeksiyon

Hastane enfeksiyonları (nozokomiyal enfeksiyonlar) çoğunlukla; cerrahi yara enfeksiyonları, kan enfeksiyonları (bakteriyemi ve sepsis), akciğer enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonları olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların oluşmasını kolaylaştıran; ileri yaş, prematürite, geçirilmiş ciddi ameliyat, diabetes mellitus, malignite, invaziv girişimler gibi bazı risk faktörleri vardır (1,2).

S. maltophilia sıklıkla erişkinlerin orofarinkslerinden ve balgamlarından izole edilebildiği gibi içinde yaşadığımız çevreden de izole edilebilir. Bu bakterinin neden olduğu klinik tablolar içerisinde en sık üriner sistem enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları dikkati çekmektedir (3).

Bazı yayınlarda *S. maltophilia* suşlarının etken olduğu infeksiyonlarda, ampirik tedavi yapmak gerektiğinde trimetoprim-sulfametoksazol'un kullanılması gerektiği bildirilmektedir. Fakat, Gram negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu bir antibiyotik olan imipenemin kullanıma girmesinden sonra *S. maltophilia* septisemilerinde artış gözlendiği de bir gerçektir (4).

S. maltophilia enfeksiyonlarının tedavisi kolay değildir ve ciddi direnç sorunları yaşanmaktadır. Öte yandan infeksiyon etkenleri arasında tek bir antibiyotiğe karşı direnç gösteren bakteriler dışında çok sayıda antibiyotiğe karşı direnç (çoğul direnç) geliştiren bakteriler de vardır ve bunlar arasında *Pseudomonas* ve özellikle de *S. maltophilia* suşları yer almaktadır (5).

Bu çalışma çoğul direnç gelişimi gösteren ve özellikle nozokomiyal enfeksiyonlarda giderek ön plana çıkan *S. maltophilia* suşlarının, bölgemizde gözlenen nozokomiyal infeksiyonlardaki rolünü araştırmak ve antibiyotiklere direnç durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

** Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Yazışma adresi: Dr. Mustafa BERKTAŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

VAN

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya son bir yıllık süreçte, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na çeşitli kliniklerden kültür amacıyla gönderilen örneklerden soyutlanan toplam 62 *Stenotrophomonas maltophilia* suşu dahil edilmiştir.

Çalışma süresince klasik kültürlerin izlenmesinde %5 koyun kanlı Brain Heart Infusion Agar ve Eozin Metilen Blue (EMB) Agar besiyerleri kullanılmıştır. Alınan kan örnekleri ise usulüne uygun olarak steril şatlarda kan kültür şişelerine alınmış ve bekletilmeden Becton Dickinson 9250 (Becton Dickinson-USA) kan kültür cihazında inkübe edilmiştir. Üreme pozitif olarak okunan şişelerden alınan örnekler %5 Koyun Kanlı Agar ve Eosin Metilen Blue Agar besiyerlerine pasajlanmıştır. Rutin kültürlerde ya da pozitif kan kültür pasajlarında üreyen Gram negatif bakterilere önce oksidaz testi uygulanmış, oksidaz reaksiyonu pozitif sonuç veren koloniler, identifikasyon ve antibiyogram amacıyla Sceptor 'Pseudomonas Resistant MIC ID panel'lere (Becton Dickinson, USA) alınmıştır. *S. maltophilia* olarak identifiye edilenler çalışma kapsamında değerlendirilerek alınan sonuçlar kaydedilmiştir.

Bulgular

S. maltophilia suşlarının bölgemizde gözlenen nozokomiyal infeksiyonlardaki rolünün araştırıldığı çalışma sonucunda toplam 62 örnekten *S. maltophilia* izole edilmiştir. İzole edilen bu 62 suşun izole edildiği örneklerin gönderildiği servisler Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1: *S. maltophilia* izole edilen örneklerin gönderilen servislere göre dağılımı.

Servis	Sayı	Oran (%)
Pediyatri	28	45
Kulak Burun Boğaz	12	19
İç Hastalıkları	6	10
Üroloji	4	7
Göğüs Hastalıkları	2	3
Ortopedi ve Travmatoloji	2	3
Genel Cerrahi	2	3
Acil Servis	2	3
Kadın Doğum	2	3
Nöroloji	1	2
Çocuk Cerrahisi	1	2
Toplam	62	100

Çalışma kapsamına alınan 62 *S. maltophilia* suşunun izole edildiği klinik örneklere göre dağılımı ise Tablo 2'de verilmektedir.

Tablo 2: *S. maltophilia* suşlarının izole edildikleri klinik örneklere göre dağılımı.

Örnek	Sayı	Oran (%)
İdrar	16	25.8
Kulak	11	17.8
Kan	8	12.9
Aspirasyon Sıvısı	7	11.3
Balgam	6	9.7
Yara	4	6.5
Katater	2	3.2
Abse	2	3.2
Trakeostomi	2	3.2
Vaginal/endometrial akıntı	2	3.2
Periton Sıvısı	1	1.6
Göbek	1	1.6
Toplam	62	100

İzole edilen toplam 62 *S. maltophilia* suşuna yapılan antimikrobiyal duyarlılık testi sonucunda alınan sonuçlar ise Tablo 3'de verilmektedir.

Tartışma

S. maltophilia'nin neden olduğu infeksiyonların genellikle hastane kaynaklı olduğu (%97), hastane dışında nadiren infeksiyon etkeni olarak saptandığı bilinmektedir. Bu hastaların çoğunda vücut direncini düşüren kolaylaştırıcı bir faktör bulunmaktadır. Özellikle imipenem olmak üzere infeksiyonların tedavisinde rastgele geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımının da *S. maltophilia* infeksiyonları için risk faktörü olduğu bildirilmektedir. Buna yol açan en önemli neden, bakterinin imipenemi hidrolize edebilmesidir (4,6). *S. maltophilia* infeksiyonlarının seyrinde bakteriyemi geliştiği durumlarda mortalite oranının % 50'den daha yüksek olduğu bilinmektedir (7).

S. maltophilia suşlarının özellikle hastane kaynaklı infeksiyonlar olmak üzere tüm infeksiyonlardaki rolü ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılık durumları ilgili olarak, çeşitli bölgelerden yapılacak farklı çalışmalar yardımı ile bu bakterinin etken olduğu infeksiyonlara bakış açısı daha net olarak ortaya konulabilecektir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, bu bakterinin bir çok antibiyotiğe büyük oranlarda direnç gösterdiğini ve özellikle hastane infeksiyonlarında giderek daha sık olarak gözlendiğini ortaya koymaktadır (2,8). Çalışmamızda elde edilen duyarlılık oranları da bunu desteklemektedir. Diğer yönden unutulmaması gereken önemli bir nokta da, *S. maltophilia*'nin etken olduğu hastane infeksiyonlarının bir çoğunda

Tablo III: *S. maltophilia* suşlarının test edilen çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık oranları.

Antibiyotik	Test edilen suş sayısı (n)	Duyarlı suşlar	
		Sayı	%
İmipenem	52	34	65
Siprofloksasin	58	37	64
Amikasin	59	31	53
Tikarsilin-klavulanat	51	23	45
Seftazidim	52	23	44
Trimetoprim-sulfametoksazol	57	25	44
Tobramisin	52	21	40
Sefoperazon	52	20	39
Piperasilin	52	19	37
Gentamisin	58	20	35
Tikarsilin	57	16	28
Sefotetan	47	11	23
Sefotaksim	58	13	22
Seftriakson	58	11	19
Aztreonam	56	10	18
Amoksisilin-klavulanat	54	9	17
Norfloksasin	53	9	17
Ampisilin-sulbaktam	46	7	15
Ampisilin	53	5	9
Sefuroksim	53	2	4
Tetrasiklin	58	2	4
Sefazolin	53	1	2
Trimetoprim	52	1	2
Nitrofurantoin	54	0	0

hastaların daha önceden antibiyotik kullanmış kimseler olmasıdır.

Çocuk yaş grubu hastalarda gelişen hastane infeksiyonlarında da *S. maltophilia* önemli bir yer sahibidir ve bu çalışmalarda, etkenin benzer antimikrobiyal duyarlılık paterni gösterdiği anlaşılmaktadır (9). Çalışmamızda *S. maltophilia* suşlarının en yüksek oranda Pediatri Kliniği'nden gönderilen örneklerden izole edilmesi bu açıdan önemlidir. Buna bir açıklama olarak, *S. maltophilia*'nın sıklıkla akciğer infeksiyonlarına yol açıyor olması ve çocukların sık üst solunum yolu infeksiyonu geçirmeleri olabilir. Ancak Göğüs Hastalığı Kliniği'nde yatan erişkin yaş grubundaki hastalardan sadece ikisinde *S. maltophilia* izole edilmiş olması bu savı desteklememektedir.

S. maltophilia suşlarına karşı florokinolonlar arasında karşılaştırmalı bir etkinlik analizinin yapıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre, *S.*

maltophilia suşlarının % 50'den fazlasında levofloksasine, siprofloksasinden daha yüksek duyarlılık saptanmıştır (10). Bizim çalışmamız kapsamında levofloksasin bulunmaması nedeniyle bu anlamda bir karşılaştırma yapma olanağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışmamızda siprofloksasine karşı saptanan duyarlılık oranı % 64 olup, imipenemden sonra en etkili antibiyotik olarak tespit edilmiştir ve bu açıdan yukarıdaki araştırma sonuçlarıyla uyumluluk göstermemektedir.

S. maltophilia'ya karşı en etkin ilaç olarak birçok çalışmada trimetoprim-sulfametoksazol bildirilmekle birlikte son zamanlarda bu ilaca direncin konu edildiği çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların birinde 69 hasta değerlendirilmiş ve en sık rastlanan infeksiyon odağının bir önceki çalışmada olduğu gibi solunum sistemi olduğu belirtilmiştir. Diğer sık rastlanan infeksiyon odakları olarak yumuşak doku infeksiyonları ve kan vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca bu hastaların % 99'unun daha önce antibiyoterapi almış hastalar olduğu, % 86'sında ise altta yatan bir başka ciddi patolojinin bulunduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, trimetoprim-sulfametoksazole dirençli bu suşların kloramfenikole % 49, sefotetana % 55, tikarsilin-klavulanata ise % 45 oranında duyarlılık gösterdiklerini bildirmişlerdir (11). Bizim çalışmamızda trimetoprim-sulfametoksazole % 44, sefotetana % 23, tikarsilin-klavulanata ise % 45 oranlarında duyarlılık saptanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bizim çalışmamızda ele aldığımız suşların duyarlılık açısından bu çalışma ile aynı oranlara sahip olduğu ancak sefotetana karşı daha yüksek oranda direnç gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Çalışmamıza benzer bir başka çalışma da, 106 klinik örnekten elde edilen *S. maltophilia* suşları üzerinde yapılmış ve bu suşların 19 antibiyotiğe karşı direnç durumları araştırılmıştır. Çalışmada en düşük direnç % 7.5 oranı ile trimetoprim-sulfametoksazole karşı saptanmıştır (12). Bizim çalışmamızda alınan en düşük direnç oranı % 35 ile imipeneme karşı saptanmıştır. İkinci sırayı % 36 oranı ile siprofloksasin almakta, trimetoprim-sulfametoksazole karşı direnç ise % 56 oranı ile 6. sırada yer almaktadır. Bu çalışmayla kıyaslandığında bölgemizdeki *S. maltophilia* suşlarının trimetoprim-sulfametoksazole karşı daha yüksek oranda direnç geliştirdikleri gözlenmektedir.

Bakterilerin antibiyotiklere gösterdikleri direnç oranının coğrafi bölgelere göre değişebilmesi, aynı coğrafi bölgede bile kendi içinde zaman zaman farklı boyutlar kazanabilmesi, bakteri-ilaç etkileşimlerinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle çalışmamızda olduğu gibi her bölgede belirli aralıklarla antibiyotiklere direnç durumlarının ortaya

konulması gerekmektedir. Özellikle *S. maltophilia* gibi hastane infeksiyonlarında etken olarak karşımıza çıkan ve antibiyotiklere yüksek oranda direnç gösteren bakteriler için bu konu daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışmalarla ortaya konacak direnç paterni, ampirik antibiyotik kullanılmasında doğru seçimler yapılmasına da yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, üriner sistem, kulak, solunum yolu ve bakteriyemi ile seyreden nozokomiyal infeksiyonlarda sorumlu etkenin *S. maltophilia* da olabileceği hatırlanmalı, mümkünse in-vitro duyarlık testleri sonuçlarına göre antibiyoterapiye başlanmalı, ampirik tedaviye başlanması gereken durumlarda ise kinolonlar ve aminoglikozidlerin ilk seçenek olabileceği sonucuna varılmıştır.

The Isolation and Antibiotic Susceptibility Of Nosocomial *Stenotrophomonas Maltophilia* Strains

Abstract:

Aim: In this study we decided to investigate the role of *Stenotrophomonas maltophilia* (*S.maltophilia*) at nosocomial infections and the antimicrobial susceptibility of the microorganism that has gained importance in nosocomial infections and infections of immunocompromised patients.

Methods:For his purpose, 62 *S. maltophilia* were isolated from different samples and also from different clinics at microbiology laboratory. 28 of the isolates were from pediatrics unit (45%), 12 were from otorhinolaryngology (19%), 6 were from internal medicine(10%) and 4 from urology (7%). 16 of the isolated *S. maltophilia* strains were from urine samples (25.8%), 8 of them were from ear samples (12.9%), 7 of them were from blood samples (11.3%), and 20 of them were from aspiration fluid samples (32.2%).

Results: According to the results of the antimicrobial susceptibility tests that we performed; *S.maltophilia* strains were found susceptible at high rates to imipenem (65%), ciprofloxacin (64%) and amikacin (53%). More than 90% of the *S. maltophilia* strains were resistant to nitrofurantoin, cephazolin, trimethoprim, tetracycline, cefuroxime and ampicillin.

Conclusion: According to the results of our study; because of the detected high resistance rates to antimicrobials at nosocomial infections that caused by *S. Maltophilia*, antimicrobial susceptibility tests must be performed; if not possible quinolones and aminoglycosides can be a good choice for ampiric treatment.

Key words: *Stenotrophomonas maltophilia*, antimicrobial susceptibility, nosocomial infection

Kaynaklar

1. Felek S, Kılıç S, Akbulut A, Yücel A, Orak S: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas*'ların

değişik antibiyotiklere duyarlığı, İnfeksiyon Derg, 6: 211-213, 1992.

2. Bayraktar B, Kaygusuz A, Öngen B, Barlas N, Erturan Z, Gürler N, Töreci K: *Xanthomonas maltophilia* izolasyonları, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 24: 154-157, 1994.
3. Kurtoğlu MG: 1997-1998 yıllarında hastanemizde gözlenen nozokomiyal infeksiyonlarda etken mikroorganizmalar ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, Van, 2000.
4. Krcmery V Jr, Sykora P, Trupl J, Kunova A, Sabo A, Jurga L, Novotny J, Mateicka F, Babela R, Pichnova E, Gould IM: Antibiotic use and development of resistance in blood culture isolates: 8 years of experience from a cancer referral center, J Chemother, 13: 133-142, 2001.
5. Ewig S, Soler N, Gonzalez J, Celis R, El-Ebiary M, Torres A: Evaluation of antimicrobial treatment in mechanically ventilated patients with severe chronic obstructive pulmonary disease exacerbations, Crit Care Med., 28: 692-697, 2000.
6. Elting LS, Khardori N, Bodey GP, Fainstein V: Nosocomial infection caused by *Xanthomonas maltophilia*: a case-control study of predisposing factors, Infect Control Hosp Epidemiol, 11: 134-138, 1990.
7. Bergogne-Berezin E, Decre D, Joly-Guillou ML: Opportunistic nosocomial multiply resistant bacterial infections—their treatment and prevention, J Antimicrob Chemother, 32 Suppl A: 39-47, 1993.
8. Hanes SD, Demirkan K, Tolley E, Boucher BA, Croce MA, Wood GC, Fabian TC: Risk factors for late-onset nosocomial pneumonia caused by *Stenotrophomonas maltophilia* in critically ill trauma patients, Clin Infect Dis, 35: 228-235, 2002.
9. Sattler CA, Mason EO Jr, Kaplan SL: Nonrespiratory *Stenotrophomonas maltophilia* infection at a children's hospital, Clin Infect Dis, 31: 1321-1330, 2000.
10. Sahm DF, Critchley IA, Kelly LJ, Karlowsky JA, Mayfield DC, Thornsberry C, Mauriz YR, Kahn J: Evaluation of current activities of fluoroquinolones against gram-negative bacilli using centralized in vitro testing and electronic surveillance, Antimicrob Agents Chemother, 45: 267-274, 2001.
11. Tsiodras S, Pittet D, Carmeli Y, Eliopoulos G, Boucher H, Harbarth S: Clinical implications of *Stenotrophomonas maltophilia* resistant to trimethoprim-sulfamethoxazole: a study of 69 patients at 2 university hospitals, Scand J Infect Dis, 32: 651-656, 2000.
12. Hejnar P, Hamal P, Koukalova D: Influence of an extended incubation period on values of minimum inhibitory concentrations of antibiotics in *Stenotrophomonas maltophilia* clinical strains, New Microbiol, 23: 415-421, 2000.

Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yüzeysel Mantar Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi

Hüseyin Güdücüoğlu*, Necmettin Akdeniz**, Hamza Bozkurt*, Kumru Aygül*, Hicran İzci*, Mustafa Berktaş*

Özet:

Dermatofitler canlılarda keratinize dokuya saldıran, deri, saç ve tırnakta enfeksiyon yapan keratinofilik mantarlardan olup *Epidermophyton*, *Microsporum* ve *Trichophyton* olmak üzere 3 cins ayrılmaktadır. Bu çalışmada üniversitemizin beden eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin dermatofit açısından tüm vücut bölgelerinin (cilt, tırnak ve saç) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olguların değerlendirilmesinde; direkt bakı (%15' lik KOH kullanılarak lam-lamel arası preparatlar) ve kültür [Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) besiyeri, Patates-Dekstroz Agar (PDA) ve Mycobiotic agar besiyerleri] yapılmıştır. Toplam 40 öğrencinin yapılan genel cilt, tırnak ve saçlı deri muayenesi sonucunda yüzeysel mantar enfeksiyonları açısından şüpheli 27'sinden yapılan incelemeye göre direkt bakıda 17 örnekte mantar elemanlarına rastlanmış olmasına rağmen, toplam 4'ünde (%10) mikroskopik olarak *Malessezia furfur*, kültür sonucuna göre ise 3'ünde (%7.5) *Trichophyton rubrum* tespit edilmiştir. Hedef kitlelerden biri olan sporcuların taranması ile onlarda olabilecek mantar enfeksiyonlarına karşı nasıl korunabileceklerinin anlatılmasının mantar enfeksiyonlarından korunmada ve erken tanıda önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: *Beden eğitimi bölümü öğrencileri, dermatofit.*

Dermatofitler canlılarda keratinize dokuya saldıran keratinofilik mantarlardır. Dermatofitler üç ana grupta değerlendirilebilirler. İnsanlarda bulunan ve insandan insana bulaşan türlere antropofilik, hayvanlarda bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen türlere zoofilik toprakta bulunan ve topraktan insanlara bulaşan türlere jeofilik türler denir. Dermatofitler, insan, hayvan ve kuşların keratinize dokularını (saç, tırnak, cilt) tutan mantarlar olarak tanımlanmışlardır. Dermatofitler *Epidermophyton*, *Microsporum* ve *Trichophyton* olmak üzere 3 cins ayrılmaktadır. *Microsporum* cinsi dermatofitler daha çok saç telleri, kıllar ve çıplak deride hastalık oluştururken, tırnağı pek tutmaz, *Epidermophyton* ise en fazla inguinal bölgede deri, tırnak tutulumu yapar. Diğer kısımlarda fazla hastalık oluşturmaz. *Trichophyton* türleri deri, tırnak ve saçlı deride hastalık oluşturabilirler (1,2).

Etkenler cansız dokuda kolonize olduklarından doku zedelenmesi çok az olur, bu nedenle genellikle konağın hücresel yanıtı yoktur. İnfeksiyonlar genel olarak vücutta kozmetik şikayetler olarak algılanmasına rağmen, *Malessezia furfur* ve *Tinea nigra*'da olduğu gibi deride renk değişikliği ya da ak piedra ve kara piedra olduğu gibi kılda, kıl folikülünden uzakta bir nodül şeklinde görülebilirler (3). Bunun yanında bu tür enfeksiyonların daha ileri safhalarda erizipel, sellülit ve lenfanjit şeklinde karşımıza çıkabileceği unutulmamalıdır.

Bu çalışmada üniversitemizin beden eğitimi bölümünde okuyan öğrencilere haber verilmeden gidilerek o gün eğitim gören 18-25 yaş arasındaki öğrencilerin dermatofit açısından tüm vücut bölgeleri (saç, tırnak, cilt) incelendi.

Gereç ve Yöntem

Örnek alınacak deri ve tırnak bölgeleri, alkol ile silindikten sonra bistüri ile kazınıp steril petri kutularına alınarak laboratuvara ulaştırıldı. Direkt bakı için bu örneklerden %15 lik KOH ile lam-lamel arası preparatlar hazırlandı, bu örnekler; içerisinde ıslak pamuk bırakılmış petrielerde 15-20 dakika, 37 °C'de inkübatörde bekletildi ve direkt mikroskopik incelemeleri yapıldı.

Kültür için her bir örnek hem Mycobiotic agara (sikloheksimid 0.5 mg/ml ve kloramfenikol 0.05

Bu çalışma 4-6 Mayıs 2005 tarihinde yapılan 4. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Konya'da Poster olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilimdalı

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı
Van

mg/ml), hem de SDA ve PDA besiyerlerine çift olarak ekildi. Yapılan ekimlerin bir tanesi 25 °C'de diğeri 37 °C'de olmak üzere bir ay süreyle inkübe edildi ve bu süre içinde haftada iki kez kontrol edilerek üreme durumları değerlendirildi. İzole edilen kolonilerin üreme hızı, yüzey görünümü, koloni şekli, yüzey ve koloni tabanındaki renk incelendi. Miçel özellikleri, ilk kültürlerinden selofan bant ile laktofenol pamuk mavisinde hazırlanan preparatlar ve pasajlardan hazırlanan preparatları incelenerek tanımlandı (2,4,5).

Tablo I: Şüpheli 27 Öğrencinin Direkt Bakı ve Kültür Sonucu

Tarama yapılan (n=40) öğrencilerdeki pozitif sonuçlar	Tanımlanan mikroorganizma ve yerleşim yeri
Direkt bakı 4 (%10)	4 <i>Malassezia furfur</i> (3 tanesi sırt, 1 tanesi boyun)
Kültür 3 (%7.5)	3 <i>Trichophyton rubrum</i> (ayak tabanı, tırnak, parmak arası)

Bulgular

Yapılan incelemede; 21'i erkek, 19'u kız olan toplam 40 öğrenciden genel saç, tırnak ve cilt taraması sonucunda, yüzeyel mantar enfeksiyonları açısından şüpheli 27 öğrenciden alınan örneklerde, direkt bakı ve kültür yapılmış, bu örneklerin 17'sinde direkt bakı pozitifliği saptanmıştır. Tarama yapılan 40 öğrenciden 4'ünde (%10) mikroskopik olarak, *Tinea versicolor* elemanları [(*Malassezia furfur*) (mikroskopide köfte-makarna görüntüsü)] görülmüş ve yapılan kültürlerden 3 (%7.5)'ünde (2'si *Tinea pedis*, biri onikomikoz) etken patojen olarak *Trichophyton rubrum* izole edilmiştir (Tablo 1).

Malassezia furfur'un tamamı erkek öğrencilerden, *Trichophyton rubrum*'un ise 2 si kız, 1 tanesi ise erkek öğrenciden izole edilmiştir. *Malassezia furfur* olarak tanımladığımız örneklerin 3 tanesi sırt bölgesinden, 1 tanesi ise boyun bölgesinden alındı. *Trichophyton rubrum* izole edilen örneklerin ikisi kız öğrencilerden (1 ayak tabanı ve 1 tırnak örneği), birisi ise erkek öğrencinin ayak parmak arasından alındı.

Tartışma

Malassezia furfur dermatofit ailesine ait olmayan, cildin normal yağ ve sebum dengesi ile hijyen durumu bozulduğunda enfeksiyon yapabilen, normal cilt kommensali olan bir yüzeyel mantar hastalığı etkenidir. *Malassezia furfur* deride hiper veya hipo pigmente kolayca kazanabilen ince pullu maküler lezyonlar oluşturur. Daha çok vücudun üst kısmında görülür. Deri kazıntısından yapılan KOH veya laktofenollü pamuk mavisi preparasyonunun mikroskopik bakısında köfte makarna görünümü

saptanır. Etkenin üremesi için yağ asitleri ile zenginleştirilmiş besiyeri gerektiğinden rutinde kültürü yapılmaz (3,5). Bu çalışmada topladığımız tüm örnekleri rutin olarak kullandığımız SDA, PDA ve Mycobiotic agara ektiğimizden dolayı, direkt bakıda sırttaki *Tinea versicolor* şüpheli bölgelerden aldığımız lezyonlardan 4'ünde *Malassezia furfur* görüntüsüne rastlanmış olmasına rağmen, kültürde herhangi bir üreme gözlenmemiştir. Tanır ve arkadaşlarının yaptığı bir taramada *Malessezia furfur*'m oranı % 15.7 olarak bulunmuş olup bu bizim çalışmamızla benzerdir (6).

Kültürde üreyen *Trichophyton rubrum*, yüzeyel mikozlardan en sık izole edilen dermatofitlerdendir (4-9). Berktaş ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, *tinea pedis* olgularında en sık olarak *Trichophyton rubrum* izole edilmiştir (10). Biz de aldığımız örneklerden yaptığımız kültürlerin 3'ünde de etken olarak *Trichophyton rubrum*'a rastladık. Bu olguların; çalışmada örnek alınıp kültür ve direkt bakısı negatif olan diğeri öğrencilerden farklı bir hijyen, çevre ve aile ortamı ve eşlik eden herhangi bir metabolik hastalıkları bulunmamaktaydı.

Metin ve arkadaşlarının Van ve çevresinde yaptıkları bir çalışmada %14.03 oranında yüzeyel mantar hastalığına rastlanmış; hastaların %80.98'sinde dermatofitoz, %17.41'inde *Malessezia furfur* ve %1.61'sinde monilyazis saptanmıştır. Dermatofitoz kliniğinin çoğunu *tinea pedis* (%43.46) oluşturmuştur (11). Yaptığımız çalışmada da %17.5 oranında yüzeyel mantar hastalığı tespit edilmiştir.

İlkit ve arkadaşlarının (9), Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yapmış oldukları çalışmada *tinea pedis* en sık rastlanan dermatofitoz olduğu; bunu *tinea unguium*, *tinea corporis* ve *tinea manuum* izlediği bildirilmiştir. Ergin ve arkadaşları da (12); dermatofitoz tanısı alan hastalarda en sık *Tinea pedis* enfeksiyonuna rastlamışlardır. Bu çalışmada da izole ettiğimiz *Trichophyton rubrum*'ların 2'si *tinea pedis* ve 1 tanesi ise onikomikoz olgularına aittir. Ergin ve arkadaşları çalışmada (12) *Tinea pedis* en sık kadınlarda bulmuşlardır. Bu çalışmada da *Tinea pedis* tanısını alanlardan 2'si kızlardan 1'i ise erkeklerden oluşmaktadır.

Dermatofitlerin ve dermatofitozların irdelendiği kitle taramaları genellikle ilkökul öğrencileri, sporcular, askerler ve fabrika işçileri gibi küf mantarları için risk grubunda yer aldığı düşünülen grupları kapsamaktadır. Ancak toplumda gerçek prevalans verilerini gösteren çalışma sayısı da çok azdır (9). Bilici ve arkadaşları askerlerde yaptıkları bir tarama sonucunda yüzeyel mikozların prevalansını % 9.8, İlkit ve arkadaşları ise yine askerlerde yaptıkları taramada bu oranı %22.8 olarak bulmuşlardır. Bu oranlar normal popülasyonda tarama yapmış olan Tanır ve arkadaşlarının saptadığı oran olan % 2.6 ya göre oldukça yüksektir (6,13,14).

Bilici ve İlkit'in sonuçları bizim çalıştığımız grup olan, beden eğitimi bölümü öğrencileriyle uyumlu olarak bulunmuştur.

Daha önce yapılmış olan birçok çalışmada gösterilmiş olduğu gibi, kışla, yurt, yatılı okul, spor salonları gibi toplu yaşanan bölgelerde yüzeysel mantar enfeksiyonları ve özellikle tinea pedis olgularına daha sık rastlanmaktadır (15,16). Yapılan bu çalışma ile risk grubunda bulunan hedef kitlelerden biri olan sporcuların taranması ile onlarda olabilecek mantar enfeksiyonlarına karşı nasıl korunabileceklerinin anlatılması ve saptanan enfeksiyonların tedavi edilebilmesi bakımından yararlı olduğu görüşündeyiz. Böyle taramaların sık sık yapılması; çoğu zaman kozmetik amaçla kişilerin hekime gelmesinin dışında, yüzeysel mikozların çok ilerlemeden tedavi edilebilmelerini de sağlayacaktır.

Teşekkür

Üniversitemizin Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bülent ASMA'ya yardımları için çok teşekkür ederiz.

The Evaluation of Superficial Fungal Infections in the Students of Physical Education Department

Abstract:

Dermatophytes are fungi that can cause infections of the skin, hair, and nails due to their ability to utilize keratin. The dermatophytes consist of three genera: Epidermophyton, Microsporum and Trichophyton. In this study, we aimed to investigate the whole skin sites, nails and hairy skin of the students of physical education department.

We performed direct examination (with 15% KOH on slides) and culturing [with Sabouraud Dextrose Agar (SDA), Potato-Dextrose Agar (PDA) and Mycobiotic agar] to investigate the lesions. As a total 40 students were researched and 27 suspicious lesions were determined, 17 of them were found as positive by direct examination; 4 (10%) of them were identified as Malessezia furfur and 3 (7.5%) of them were identified as Trichophyton rubrum by culturing. We think that research on sportsmen who are at risk of fungal infections and their education about protecting from fungal infections should be useful and important on early diagnosis.

Key words: Students of physical education department, dermatophytes

Kaynaklar

1. Summerbell RC. Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, and agents of superficial mycoses. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Jorgensen JH, Tenover FC, Tenover FC, eds. Manual of Clinical Microbiology. Vol II, 8th edition. ASM press Washington, D.C., 2003, pp:1798-1819.
2. Beyza E. Dermatofitler. Cengiz AT, Mısırlıgil A, Aydın M. Tıp ve Diş hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi, Ankara; 1097-1102, 2004.
3. Hilmioglu S. Derinin yüzeysel mantar enfeksiyonları. Ustaçelebi Ş, Mutlu G, İmir T, Cengiz AT, Tümbay E, Mete Ö. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi, Ankara, 1025-1030, 1999.
4. Aydın N, Hilmioglu S, Gültekin B, Şavk EB, Aydemir Ş, Gürel M. Yüzeysel mikozlardan izole edilen etkenler. İnfeksiyon Derg 15:47-50, 2001.
5. Bilici D, Altındiş M, Yılmaz S. Askerlerde yüzeysel mikozlar ve etkenleri. İnfeksiyon Derg 18:85-86, 2004.
6. Tanır F, İlkit M, Hazar S, Akbaba M. Adana ili Karataş İlçesi'nde yüzeysel mikozların prevalansı ve etkenleri. İnfeksiyon Derg 13:151-155, 1999.
7. Tanır F, İlkit M, Akbaba M, Bilgiç İ. Adana Doğanekent Beldesi'nde yüzeysel mikozların prevalansı ve etkenleri. İnfeksiyon Derg 12:511-515, 1998.
8. Özkütük A, Göller S, Yuluğ N. Yüzeysel mikoz etkenlerinden dermatofit ve Candida'nın çeşitli antifungal ajanlara duyarlılıkları. İnfeksiyon Derg 15:93-96, 2001.
9. İlkit M, Taşova Y, İncecik Ş, Atlı T. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde Dermatofitozlar. İnfeksiyon Derg 13:109-110, 1999.
10. Berktaş M, Metin A, Bozkurt H, Yavuz MT, Dalkılıç AE. Van ve yöresinde izole edilen dermatofitler. Van Tıp Derg 2:14-19, 1995.
11. Metin A, Berktaş M, Güzeloglu M, Delice İ, Subaşı Ş. Van Yöresinde Görülen Yüzeysel Mantar Hastalıkları. Van Tıp Derg 5:136-140, 1998.
12. Ergin Ç, Ergin Ş, Yaylı G, Baysal V. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğine başvuran hastalarda Dermatofitoz etkenleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 30:121-124, 2000.
13. Bilici D, Altındiş M, Yılmaz S. Askerlerde yüzeysel mikozlar ve etkenleri. İnfeksiyon Derg 18:85-86, 2004.
14. İlkit M, Bilgiç İ, Atlı T, Gümüşay T. Bir askeri kışlada yüzeysel mikozların prevalansı ve etkenleri. İnfeksiyon Derg 12:517-520, 1998.
15. Richardson MD, Warnock DW. Fungal Infection-Diagnosis and Management. Oxford:Blackwell Scientific Publications, pp: 44-60, 1993.
16. Tümbay E, İnci R. Derinin mantar enfeksiyonları. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, ed. İnfeksiyon hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul; 820-831, 1996.

Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız

Gülcan Berkel Yıldırım, Serhan Çolakoğlu, Elif Bombacı, Selda Gül

Özet:

Amaç: Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının çoğunluğunu sezaryen operasyonu oluşturmaktadır. Bu ameliyatlarda uygulanacak anestezi yönteminin endikasyonunu, cerrahinin aciliyeti, hastanın mevcut sistemik sorunları ve hastanın tercihi belirlemektedir. Bundan sonraki anestezi uygulamalarımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının 2 yıllık süre içindeki sonuçlarını tartışmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Hastaların demografik verileri, cerrahi ve anestezi süreleri, ameliyat endikasyonu ve aciliyeti, olgulardaki yandaş hastalıklar, uygulanan anestezi yöntemleri, yenidoğan Apgar skorları, yenidoğanın canlandırılması işlemi, rejyonel anestezi uygulanan olgularda kullanılan lokal anestezikleri, girişim yapılan aralık ve blok seviyesi ile spinal anestezide kullanılan iğnelerin çapı ve türü retrospektif olarak anestezi kayıtlarından incelendi. Genel anestezi olgularında kullanılan induksiyon ajanları ve kas gevşetici ajanlar ile anestezi idamesinde seçilen inhalasyon ve intravenöz ajanlar kaydedildi.

Bulgular ve Sonuç: Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının %92 gibi önemli bir bölümünü sezaryen ameliyatları oluşturmaktadır. Tercih edilen anestezi yöntemi ameliyatın aciliyetine göre seçilmekle birlikte çoğunlukla genel anestezidir. Spinal anestezi uygulanan gebelerin yenidoğanlarının 1. ve 5. dk Apgar skorları genel anestezidekiyle kıyasla istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek tespit edildi. Endikasyonu olduğu halde tüm hastaların % 43'ünün rejyonel anestezi uygulamasını reddetmesi bu anestezi yöntemi ile ilgili yeterli kültür ve bilinç düzeyinin oluşmadığını göstermektedir. Acil sezaryen ameliyatlarında spinal anestezi uygulamalarının artırılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: sezaryen , acil, rejyonel anestezi, genel anestezi

Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının çoğunluğunu sezaryen oluşturmaktadır (1). Tüm acil ameliyatlarda olduğu gibi jinekolojik ve obstetrik acil ameliyatlarda da uygulanacak anestezinin şeklini ameliyatın endikasyonu, hastanın mevcut sistemik sorunları ve hastanın tercihi belirlemektedir. Genel ve rejyonel anestezi yöntemlerinden bu koşullara uygun olanı tercih edilmektedir (2).

Acil sezaryen ameliyatlarını masif kanama (plasenta previa veya akreta, abrupsiyo plasenta veya uterin rüptür), göbek kordonu sarkması ve ciddi fetal distres şeklinde sınıflayabiliriz (3). Acil sezaryen olgularında genel anestezi uygulaması; hızlı induksiyon, havayolu ve ventilasyonun daha iyi kontrol edilebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Ancak genel anestezinin entübasyon güçlüğü ve aspirasyon gibi risklerinden kaçınmak için sezaryen

ameliyatlarında rejyonel anestezi tercih edilmektedir (3). Sezaryen da rejyonel anestezi uygulama sıklığı, yenidoğan üzerine santral ve solunum depresyonu yapmaması, annenin doğumda uyanık olması, postoperatif dönemde analjezinin daha iyi sağlanabilmesi ile mobilizasyonun erken olması nedeniyle artmaktadır (4).

Bu çalışmada; Ocak 2001-Aralık 2002 arasındaki iki yıllık dönemde, hastanemiz acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarındaki anestezi yöntemleri retrospektif olarak incelenerek uyguladığımız anestezi yöntemlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının tartışılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Ocak 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında hastanemizde gerçekleştirilen acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatları anestezi kayıtları esas alınarak retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik verileri (yaş, boy, ağırlık), cerrahi süre, ameliyat endikasyonu ve aciliyeti, olgulardaki yandaş hastalıklar, uygulanan anestezi yöntemleri, yenidoğan Apgar skorları, yenidoğanın canlandırılması işlemi, rejyonel anestezi uygulanan olgularda kullanılan lokal anestezik dansitesi ve

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 37. Ulusal Kongresinde (TARK 2003) poster olarak sunulmuştur, 27 Kasım- 1 Aralık 2003, Belek, Antalya.

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İSTANBUL

Yazışma adresi: Dr. Gülcan BERKEL YILDIRIM

Şakacı Sok. Altıngeyikler Apt.

No:52/23 34742 Kozyatağı-İSTANBUL

miktarı, girişim yapılan aralık ve blok seviyesi ile spinal anestezide kullanılan iğnelerin çapı ve türü kaydedildi. Anestezi süreleri belirlenirken; genel anestezi olguları için, anestezi induksiyonuna başlanmasından trakeanın ekstübasyonuna kadar geçen süre; spinal anestezi olgu için ise, spinal bloğun uygulanmaya başlamasından cerrahinin bitimine kadar geçen süre alındı. Genel anestezi olgularında kullanılan induksiyon ajanları ve kas gevşetici ajanlar ile anestezi idamesinde seçilen inhalasyon ve intravenöz ajanlar kaydedildi. Karşılaşılan komplikasyonlar kaydedildi.

Veriler ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. İstatistiksel analizler student's t test ve çift yönlü ANOVA testleri kullanılarak yapıldı. $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Grafik-1: Anestezi Yöntemlerinin Yıllara göre Dağılımı

Bulgular

Çalışmada toplam 1425 acil ameliyat incelenmiştir. Bunlardan 1311 olgu (%92) sezaryen ameliyatı olmuştur. 74 olgu ektopik gebelik (%5) ve 40 olgu da (%3) akut batın, uterin atoni, korpus hemorajikum kist rüptürü ve uterin rüptür nedeniyle ameliyata alınmıştır. 200 hastada spinal (%14), 1225 hastada (%86) genel anestezi uygulanmıştır. 624 hasta önerilen rejyonel anestezi uygulamasını kabul etmemiştir. Ameliyatlarda kullanılan anestezi yöntemlerinin yıllar içindeki dağılımı Grafik 1'de gösterilmiştir. Spinal ve genel anestezi uygulanan hasta grupları arasında demografik verilerde farklılık bulunmamıştır (Tablo-1). 10 mg bupivakain+ 25 mcg fentanil kullanılan 2 olguda, 12.5 mg bupivakain kullanılan 3 olguda ve 7.5 mg bupivakain kullanılan 1 olguda blok başarısız olmuştur. Spinal anestezi uygulanan toplam 6 olguda (%3) bloğun başarısız olması üzerine genel anesteziye geçilmiştir.

Tablo I: Demografik Veriler

	Spinal Anestezi	Genel Anestezi
Yaş (yıl)	28,12 ± 6,15	27,46 ± 5,79
Boy (cm)	164,2 ± 3,2	165 ± 3,1
Ağırlık (kg)	77,6 ± 9,09	81,3 ± 8,42
Cerrahi Süresi (dk)	46,9 ± 9,70	46,0 ± 9,39
Anestezi Süresi (dk)	52,6 ± 8,76	54,9 ± 7,82

Tüm olguların, anestezi öncesi ve ameliyat boyunca EKG'leri, kalp atım hızları, non-invaziv arter kan basınçları, periferik oksijen satürasyonları ayrıca genel anestezi vakalarında end tidal karbondioksit monitörizasyonu yapılmıştır. Hastaların ameliyat endikasyonu ve aciliyeti anestezi yöntemlerine göre gruplara ayrılarak Tablo-2'de gösterilmiştir.

Tablo II: Hastaların Ameliyat Nedenlerine göre Dağılımı

Endikasyon	Spinal Anestezi (n=200)	Genel Anestezi (n=1225)
Fetal Distres (n=286)	22	264
Ağrılı Eski Sezaryen (n=326)	96	230
Preeklampsi (n=138)	24	114
Eklampsi (n=30)	--	30
Plasenta Dekolmanı (n=52)	--	52
Kol/kordon Sarkması (n=26)	--	26
İlerlemeyen Travay (n=80)	10	70
HELLP Sendromu (n=5)	1	4
Uterin Atoni (n=7)	--	7
Primipar Makat (n=116)	21	95
İkiz Gebelik (n=24)	4	20
Akut Batın (n=65)	--	65
Diğerleri (n=270)	22	248

Sezaryen ameliyatlarının endikasyonları arasında fetal distres, plasenta dekolmanı, kol veya kordon sarkması, maternal kanama (uterin atoni, kanamalı plasenta previa, vazaprevia), eklampsi ve aktif doğum eyleminde ağrılı gebe sayılabilir. Bu değerlendirme sonucunda spinal anestezi plasenta dekolmanı, eklampsi, kol/kordon sarkması, uterin atoni ve akut batın nedenli operasyonlarda hastanın aciliyeti, anestezi girişiminin güç veya kontrendike (hipovolemi gibi) olması nedeniyle hiç tercih

edilmezken fetal distres (%7.7), ilerlemeyen travay (%12,5), ikiz gebelik (%16.7), preeklampsi (%17.4), primipar makat geliş (%18.10) ve ağırlı eski sezaryen (%29.4) endikasyonları mevcut hastalara artan oranlarda uygulanmıştır.

Preoperatif değerlendirmede gebedeki yandaş hastalıklar Tablo-3'de anestezi yöntemlerine göre gruplandırılmıştır.

Tablo III: Gebeliğe eşlik eden hastalıklar

	Spinal A. (n)	Genel A. (n)
Astım	4	2
Hipofiz adenomu	1	1
Gestasyonel DM	8	2
Hipertansiyon	18	8
Tip I DM	3	3
Tiroid Fonk. Boz.	2	6
SLE	--	1
Kronik Bronşit	5	2
ITP	-	1
Feokromositoma	1	--
Epilepsi	--	4
Kronik Böbrek Yetm	--	2
Konj Kalp Hast.	2	12
Pansitopeni	--	1

Sezaryen ameliyatlarındaki yenidoğanların değerlendirilmesinde Apgar skorları kullanılmıştır. Değerlendirmeye alınan 1292 yenidoğanın; in utero mort tanısı almış 36 yenidoğan değerlendirme dışı bırakıldığında; 1. ve 5. dakika Apgar değerleri, spinal ve genel anestezi uygulamaları için değerlendirildiğinde; genel anesteziye kıyasla spinal anestezi ile doğurtulan yenidoğanların Apgar skorlarının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p < 0.05$). 1292 yenidoğan içinde, 36 yenidoğan in utero mort idi ve 97 yenidoğana neonatal resüsitasyon uygulanmıştır. Bunlardan 18 yenidoğana sadece pozitif basınçlı ventilasyon (PBV), 23'üne PBV ile kardiyak masaj uygulanırken 56 yenidoğan uzamış arrest ve ilaç uygulaması sonrası 31'i entübe halde yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmıştır (Tablo-4).

Spinal anestezi oturur pozisyonda L₄₋₅ veya L₃₋₄ aralığından 22 G Quincke ve 25 G Quincke spinal iğneler ile yapılmıştır. Olgularda 7.5 mg, 10 mg ve 12.5 mg dozlarında % 0.5 bupivakain kullanılmıştır. Hastaların %56'sında sadece bupivakain izobarik kullanılırken, %35'inde bupivakain hiperbarik,

%6'sında % 0.5 bupivakain ile birlikte 25 mg fentanil ve %3'ünde ropivakain %0.075 kullanılmıştır. Spinal anestezi olgularında bupivakain dozu 2.11 ± 0.34 mL olarak hesaplanmıştır.

Genel anestezi uygulanan 1225 hastanın 1188'inde (%93) induksiyon ajanı olarak tiyopental sodyum kullanılmıştır. İndüksiyonda seçilen kas gevşeticiler sırasıyla %30 rokuronyum, %26 veküronyum, % 22 atrakuryum, %16 süksinil kolin ve %6 sisatrakuryum olarak hesaplanmıştır. Anestezi idamesinde inhalasyon ajanı olarak %91 olguda sevofluran ve %8 olguda izofluran seçilmiştir. Göbek kordonunun klemlenmesi sonrasında olguların %74'ünde fentanil, %8'inde remifentanil ve %3'ünde alfentanil kullanılmıştır.

Kaydedilen komplikasyonlar arasında 1 preeklampşik, 1 eklampşik hasta diffüz beyin ödemi tanısıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Spinal anestezi uygulanan 200 hastadan 8'inde şiddetli baş ağrısı şikayeti olmuştur. Olguların hemodinamik verileri istatistiksel analize alınmadığından ameliyat sırası ve sonrasında gelişen hipotansiyon ve hipertansiyon ve geçici desaturasyonlar komplikasyonlar içinde incelenmemiştir.

Tartışma

Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarında anestezi yönteminin seçiminde ameliyatın endikasyonu ve aciliyeti, hastanın fizik durumu ve isteği kadar anesteziistin deneyimi de önemlidir. Özellikle acil ameliyatların çoğunluğunu sezaryen ameliyatlarının oluşturması nedeniyle obstetrik anesteziye anestezi yöntemi seçimi dikkate alınması gereken bir konudur. Rejyonel anestezi yöntemleri anne ve bebek için diğer yöntemlere göre daha güvenilir kabul edilmektedir (5). İngiltere ve İrlanda Anestezistler Birliği ve Obstetrik Anestezistler Derneği tarafından karar verilen hükümlere göre acil sezaryen girişimi anesteziste haber verildikten sonraki süre 30 dakikayı geçmemelidir. Bu süre hastanın anestezi öncesi hazırlanması için yeterli olmakla birlikte anne ve fetus hayatı ciddi tehdit altında değilse spinal anestezi uygulaması için yeterli süreyi karşılamaktadır (1).

Dünya çapında doğum ameliyatlarında rejyonel anestezinin kullanılmaya başlamasına eğilim gün geçtikçe artmaktadır (6). Ülkemiz genelinde, sezaryen ameliyatlarında dünyadaki uygulananın tam tersi olarak %70 oranında genel anestezi uygulanmaktadır. Şahin ve ark.nın (7) yaptığı bir çalışmada sezaryen ameliyatlarında uygulanan rejyonel anestezi oranı ortalama %30 bulunmuştur. Bu vakaların da %43'ünde spinal anestezi, %40'ında epidural anestezi ve %17'sinde kombine spinoepidural anestezi yönteminin seçildiği bildirilmiştir. Ama sezaryen endikasyonunun acil

olduğu durumlara ait anestezi seçimiyle ilgili ülkemizde herhangi bir veri yoktur. Toker ve ark.nın (5) yaptığı bir çalışmada ülke genelinden farklı olarak, sezaryen olgularında % 77 oranında rejyonel anestezi uygulandığı, bunların da genelde spinal anestezi olduğu belirtilmektedir. Ancak bu çalışmada da acil sezaryen ameliyatları için bir sınıflama yapılmamıştır.

Tablo IV: Yenidoğanların dağılımı

	Spinal Anestezi (n=180)	Genel Anestezi (n=1112)
Normal	142	993
İn utero mort	9	27
Konjenital Anomali	2	1
Mekonyum	4	17
Resüsitasyon İhtiyacı	23	74
1. dk Apgar	7.21 ± 1.31*	6.61 ± 1.70
5. dk Apgar	9.15 ± 0.79*	8.79 ± 1.27

*p<0.05

2001-2002 yılları içinde değerlendirdiğimiz 1311 acil sezaryen vakasından 200'üne (%14) spinal anestezi uygulanmıştır. 624 (%47) olgu da önerilen rejyonel anestezi uygulamasını reddetmiştir. Spinal anestezi, diğer tekniklere göre uygulanması kolay ve başarı oranı yüksek bir tekniktir. Spinal anestezi ile cerrahi anestezi hızlı başlar, yeterli kas gevşekliği sağlanır (8). Bu nedenle olgularımızda da seçilen rejyonel anestezi tekniği spinal anestezidir. Spinal anestezinin başarısızlık oranının da düşük (%3.1) olması acil ameliyatlardaki bir diğer tercih sebebidir (9).

Kan RK ve ark.nın (10) acil sezaryen ameliyatlarını değerlendirdikleri çalışmalarında, spinal anesteziye ait başarısızlık oranı %4 olarak bulunmuştur. Çalışmamızdaki 200 spinal anestezi uygulamasından 6 (%3) olguda bloğun başarısızlığı nedeniyle intraoperatif dönemde bu olgularda genel anesteziye geçilmiştir. Crawford-Sykes ve ark.nın (6) 1996-2001 yılları arasında yaptıkları çalışmalarında başlangıçta %80 oranında genel anestezi kullanılırken son yıllarda spinal anestezinin oranı artmıştır.

Çalışmamızda spinal ve genel anestezi uygulanan gebelerin 1. ve 5. dakika Apgar skorları karşılaştırılmasında spinal anestezi yönünde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuçta etkili olan faktörlerden biri, fetusta depresyona neden olabilecek genel anesteziklerin kullanılmamasıdır. Diğer faktörler arasında hastalarımızın spinal anestezi esnasında hemodinamilerinin stabil tutulması, gelişebilecek

hipotansiyona karşı gerekli önlemlerin alınmış olması sayılabilir. Hasta gruplarımız incelendiğinde ise plasenta dekolmanı, kol/kordon sarkması, eklampitik gebelere, mevcut fetal mortalite ve morbidite risklerinin yüksek olmasından dolayı sadece genel anestezi uygulanmıştır. Yine fetal distres nedeniyle acil sezaryen ameliyatına alınan olguların oranları spinal anestezi için % 11 iken genel anestezi için bu oran % 20 düzeylerindedir.

Önerilen rejyonel anestezi tekniğinin %47 olgu tarafından reddedilmesi de anlamlıdır. Bölgemizde henüz rejyonel anestezi uygulamaları için yeterli sosyokültürel gelişimin sağlanmadığı izlenimini vermektedir. Hastanemizin hizmet verdiği hasta popülasyonunun bu sonuçta etkisi olabileceği gibi, hastaların doğum eylemi başlamış ve ağırlı gebeler olmasının da önemli olduğu inancındayız.

Rejyonel anestezi uygulama oranlarımızın %14 seviyesinde olmasının bir diğer nedeninin de hastanemizde mesai saatleri dışında ayrı bir obstetrik anestezi ekibinin olmaması ve nöbetçi ekibin tüm hastanenin hizmetlerinden sorumlu olmasıdır. Kliniğimizde epidural analjezi ile doğum yapılmadığından doğum eylemi sırasında gelişebilecek acil durumlarda epidural anesteziye geçilerek sezaryen ameliyatı gerçekleştirilememektedir.

Oysa epidural anestezi, blok yüksekliği ve anestezi süresinin ayarlanabilmesi, daha az hipotansiyona neden olması sebebiyle sezaryen ameliyatlarında tercih edilen bir yöntemdir (5). Ancak acil endikasyonla karşılaşılan sezaryen olgularında epidural anestezinin etkisinin geç başlaması önemli bir dezavantajdır. Bjornestad E ve ark.nın (11) çalışmasında, doğum sırasında kullanılan epidural kateterler acil sezaryen sırasında da kullanılmış ve bebek çıkışının gecikmesi Apgar skorlarını anlamlı olarak düşürmemiş ve hipotansiyon, bulantı gibi minör komplikasyonlar dışında önemli bir bulgu saptanmamıştır.

Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarımız incelendiğinde çoğunluğunu sezaryen ameliyatlarının oluşturması ülkemizdeki yüksek doğum sayısı ile bağlantılıdır. Eski sezaryen ameliyatlı olguların sonraki doğumlarının da sezaryen ile yapılması da acil sezaryen ameliyatı sayısını arttırmaktadır. Halkımızın anestezi yöntemi ve girişimleri yönünden yeterince bilinçlenmemiş olması ve ameliyat süresince “uyanık” kalma korkusu da rejyonel anestezi yöntemlerinin tercih edilmeme sebeplerindedir.

Sonuç olarak; çoğunluğu sezaryenle doğum olan acil ameliyatlarda, kolay uygulanabilir olması, güvenilir olması, yeni doğanda depresyona neden olmaması nedenleriyle özellikle spinal anestezi uygulamasının artırılmasının gerektiği kanısındayız.

Anesthesia for Emergency Obstetric and Gynecological Operations

Abstract:

Aim: Most of the emergency operations for obstetrics and gynecology were cesarean sections. Anesthetic management depends on the indication and emergency of the operation as well as the patient's physical status and approval of the anesthesia technique. The purpose of this study was to evaluate anesthetic methods that were employed in two years period in our clinic.

Methods: During this study emergent obstetric and gynecological operations have been evaluated by investigating the anesthesia charts in a retrospective manner. Demographic data, techniques of anesthesia, duration of surgery, Apgar scores of the new-borns, presence of new-born resuscitation, and drugs used in regional anesthesia and the level of sensorial blockade, anesthetic choice and muscle relaxant drugs of induction and management have been recorded.

Result and Conclusion: Most of the emergent operations of gynecological and obstetric surgery performed were cesarean sections (92%). Decision of anesthetic technique was especially made according to urgency of the operation. We figured out that it was frequently general anesthesia. The Apgar scores of the newborns were statistically higher in patients undergoing spinal anesthesia than general anesthesia.

Forty three percent of patients refused the regional anesthesia technique although it was indicated due to the social and cultural levels of our patients are not high enough to judge between the anesthetic methods. The use of spinal anesthesia should be increased for emergency cesarean deliveries.

Key words: cesarean section, emergency, regional anesthesia, general anesthesia

Kaynaklar

1. DA Levy. Anaesthesia for Cesarean section. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain; 1:171-176,2001.
2. Reisner LS, Lin D. Anesthesia for Cesarean section. In: Chestnut DH., Eds. Principles and Practice of Obstetric Anesthesia. 2nd ed. Missouri: Mosby Inc; 465-492,1999.
3. Lucas DN, Yentis SM, Kinsella SM, Holdcroft A, May AE, Wee M et al. Urgency of cesarean section: a new classification. J R Soc Med; 93: 346-350,2000.
4. Morgan GE, Mikhail MS. Obstetric Anesthesia. In: Clinical Anesthesiology, 4th Ed. Stamford, Appleton & Lange; 705-712,2002.
5. Toker K, Yılmaz AS, Gürkan Y, Baykara N, Canatay H, ark. Sezaryen Ameliyatlarında anestezi uygulaması, 5 yıllık retrospektif değerlendirme. TARCM; 31 (1): 26-30,2003.
6. Crawford-Sykes A, Scarlett M, Hambleton IR, Nelson M, Rattray C. Anaesthesia for operative deliveries at the University Hospital of the West Indies: West Indian Med J; 54 (3): 187-91,2005.
7. Şahin Ş, Owen M. Türkiye’de ve Dünyada Obstetrik Analjezi ve Anestezi. TARCM; 30: 52-59,2002.
8. Covino BG. Rationale for spinal anesthesia. International Anesthesiology Clinics; 27:8-12,1989.
9. Hunt CO. Spinal anesthesia for obstetrics. International Anesthesiology Clinics; 27:26-30,1989.
10. Kan RK, Lew E, Yeo SW, Thomas E. General anesthesia for cesarean section in a Singapore maternity hospital: a retrospective survey. Int J Obstet Anesth; 13 (4): 221-226,2004.
11. Bjornestad E, Iversen OE, Raeder J. The impact of increasing the use of regional anaesthesia for emergency caesarean section. Eur J Anaesth; 21 (10): 776-80,2004.

Atropa Belladonna İle Zehirlenme: Bir Olgu Sunumu

Cengiz Demir*, Cumhuri Dülger**, Rafet Mete**, Şevket Arslan*, İmdat Dilek*

Özet:

Antikolinerjik zehirlenme zamanında tanınmadığında ölümcül klinik tablo oluşturabilmektedir. *Atropa belladonna* Linnaeus (L.), antikolinerjik etkiyle zehirlenme yapar. Bu yazıda bu bitkinin alımı sonucu zehirlenme gelişen bir olgu sunulmuştur. Altmış dört yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, baş ağrısı, anlamsız konuşma, çarpıntı, vücudunda ve yüzünde kızarma ve idrar yapamama şikayetleriyle acil servisimize getirildi. Fizik muayenesinde hipertansiyon, ateş, taşikardi, midriazis, yüzünde kızarıklık ve ağız mukozasında kuruluk olduğu tespit edildi. Lökositoz dışında laboratuvar bulgularında herhangi bir anormallik yoktu. Hastada antikolinerjik semptom ve bulguların varlığı ve hikayesinde de şikayetlerinin bir bitki alımından sonra başlamış olması nedeniyle zehirlenme düşünüldü. Daha sonra getirilen bitkinin *Atropa belladonna* L. olduğu anlaşıldı. Fizostigmin olmadığından hastanın tedavisine konservatif olarak yaklaşıldı. Gastrik lavaj uygulandıktan sonra, aktif kömür başlandı. Hasta monitorize edildi ve ajitasyonu benzodiazepin ile kontrol altına alındı. Hipertermisi için de periferik soğutma uygulandı. Üriner retansiyonu idrar sondası ile giderildi. Sonuç olarak, ajitasyonu veya konfüzyonu olup zor konuşan ve dilate pupiller ile birlikte ateşi, antikolinerjik zehirlenme bulguları olan hastalarda *Atropa belladonna* L. ile zehirlenmenin de düşünülmesi ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıyacağı bilinmelidir.

Anahtar kelimeler: *Atropa belladonna* L., zehirlenme

Güzel avrat otu (*Atropa belladonna* L.) taksonomik olarak solanaceae familyasında yer alan, bodur ağaç olarak genellikle çorak ve taşlık zeminde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri yeşilimsi-mor, yaprakları oval ve küçük sulu meyveleri siyah renkte ve yuvarlakçadır (Resim 1,2). İçerdiği etkin kimyasal madde 1809 yılında izole edilmiş ve 1819 yılından itibaren de alkaloid olarak sınıflandırılmıştır. Bitkinin bütün kısımları alkaloid içerir. Ancak en yüksek alkaloid içeriği olgun meyve ve yeşil yapraklarındadır. Bu kimyasallar parasempatik postganglionik muskarinik reseptörleri ve santral sinir sisteminde asetilkolinin bağlanma yerini kompetitif olarak bloke eder. *Atropa belladonna* L. ile zehirlenme hem çocuklarda hem de erişkinlerde bildirilmiştir (1,2). Bu vakalarda antikolinerjik sendroma ait bulgular ön plandadır. *Atropa belladonna* L. ile zehirlenme durumunda görülen belirti ve bulgular Tablo 1’de görülmektedir.

Bu yazıda, bir olgu nedeniyle, akut *Atropa belladonna* L. intoksikasyonuna bağlı klinik ve laboratuvar bulguları literatür bilgileri ışığında gözden geçirilerek dikkate sunuldu.

Olgu

Altmış dört yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, baş ağrısı, anlamsız konuşma, çarpıntı, vücudunda

ve yüzünde kızarma ve idrar yapamama şikayetleriyle acil servisimize getirildi.

Fizik muayenesinde kan basıncı 180/110 mmHg, nabız: 110/dak., solunum sayısı: 26/dak. ve ateş: 38.8 °C idi. Yüzünde kızarıklık ve ağız mukozası kuru olan olguda midriazis (oda ışığında 6-7 mm. pupil çapı), taşikardi, solunum seslerinde kabalaşma ve ekspiryumda ronküsler vardı. Ayrıca glob vezikal tespit edildi. Barsak sesleri hipoaktif idi. Ajitasyonu olan olgunun nörolojik muayenesinde ek bir özellik yoktu.

Resim 1. *Atropa belladonna* L.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (HematolojiBD), VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (Gastroenteroloji BD), VAN

Yazışma adresi: Dr. Cengiz DEMİR
Y.Y.Ü. Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları AD, VAN

Akciğer grafisinde amfizematöz görünüm haricinde patolojik bir bulgu saptanmadı. Elektrokardiyografisinde sinüs taşikardisi vardı. Tam kan sayımında hafif lökositozu ($11 \times 10^9/L$) olan hastanın biokimyasal parametreleri, idrar tetkiki,

Tablo I: Belladonna zehirlenmesinin bulgu ve belirtileri.

Santral Sinir Sistemi Bulguları:	Periferik Sinir Sistemi Bulguları:	Nöromusküler Aşırı Aktivite Bulguları
Ajitasyon	Dilate pupiller	Hipertermi
Ataksi	Kuru deri ve mukoza	Rabdomiyolizis
Delirium	Barsak seslerinin yokluğu	
Halüsinasyonlar	Üriner retansiyon	
Koreoatetoid hareketler	Taşikardi	
Uyuklama	Hipertansiyon	
Konvülziyonlar		
Koma		

Tablo II: Antikolinergik tabloya yol açabilen farmasötik ajanlar, bitkiler ve mantarlar.

Antihistaminikler	Antiparkinson ajanlar	Antipsikotikler	Belladonna alkaloidleri ve benzerleri	Midriyatikler
Difenhidramin Hidroksizin Promethazin	Benzotropin Triheksifenidil	Fenotiazinler, Butirofenonlar	Atropin Hyosyanin İpratropium	Siklopentolat Tropikamid

arteriyel kan gazı, tiroid fonksiyon testleri ve koagülasyon testleri normaldi. Hastada antikolinergik semptom ve bulguların varlığı ve hikayesinde de bir bitki alımı olması nedeniyle antikolinergik aktiviteye sahip bir bitki alımına bağlı intoksikasyon düşünüldü. Hasta yakınlarından bu tabloya neden olabileceği düşünülen bitkiyi getirmeleri istendi. Getirilen bitkinin bir botanikçi tarafından incelenmesinden sonra bunun *Atropa belladonna L.* olduğu anlaşıldı.

Fizostigmin temin edilemediğinden dolayı daha önce başlanan konservatif yaklaşıma devam edildi. Hava yollarının korunmasına dikkat edilip gastrik lavaj uygulandı ve hasta monitörize edildi. Aktif kömür hastanın ajitasyonu sebebiyle takılan nazogastrik sonda ile verildi. Üriner retansiyonu olan hastada takılan idrar sondası ile yaklaşık bir buçuk litre kadar idrar çıkışı oldu. Ajitasyon ve deliryumu benzodiazepinler ile kontrol altına alırken, hipertermisi için de periferik soğutma uygulandı. Yatışının 4. gününde tüm klinik bulguları normale dönen hasta taburcu edildi.

Tartışma

Atropa belladonna L. intoksikasyonu erişkinlerde sıklıkla intihar ve halüsinojenik etki amacıyla alımı sonucu olurken, çocuklarda daha çok kazara olmaktadır (3). Bu olgular bitkinin içerdiği alkaloidler (*L-atropine*, *DL-hyoscyamine* ve *hyoscyne*) sebebiyle konfüzyon veya akut psikoz tablosu ile gelebilmektedirler (4,5). Zehirlenmenin temel belirtileri hem halüsinasyon ve delüzyon hem

de yüksek ateş, taşikardi ve antikolinergik etkiler iken ağır vakalarda hipertansiyon, konvülziyonlar ve koma görülebilir (1,2). Schneider ve ark.'nın *Atropa belladonna L.* ile zehirlenme gösteren sekiz kişilik bir olgu serisinde, dört yetiştikenden üçü görsel halüsinasyonlar ile deliryum tablosu sergilerken, bunlardan biri daha sonra komaya girerek mekanik ventilasyona ihtiyaç göstermiştir (6).

Resim 2: *Atropa belladonna L.*'nin küçük, sulu ve taneli meyveleri

Bu çalışmadaki dört çocuk ve bir yetişkin ise sadece hafif periferik antikolinergik semptomlar göstermişlerdir. Çaksen ve ark. sundukları seride laboratuvar olarak üç olguda lökositoz, on yedi olguda hiperglisemi, iki olguda piyüri, dört olguda hafif yükselmiş serum aspartat transaminaz düzeyi ve bir olguda da metabolik asidoz tespit etmişlerdir (7).

Sunduğumuz olguda daha çok gözlenen semptom ve bulgular anlamsız konuşma, midriazis, taşikardi ve flaşing oldu. Ancak bunlarla birlikte hastamızda antikolinergik etkiyle idrar retansiyonu, ağız kuruluğu ve yüksek ateş de mevcuttu. Olgumuzda koma ve entübasyon gerektirecek bir solunumsal problem yaşanmazken, nötrofilik lökositoz haricinde sayılan laboratuvar anormalliklerinden hiç biri gözlenmedi.

Antikolinergik tabloya yol açabilen farmasötik ajanlar, bitki ve mantarlar Tablo 2’de görülmektedir. *Atropa belladonna L.* intoksikasyonunda tedavi konservatiftir. Gözlem, iyi bir hemşirelik bakımı ve sessiz bir ortam hasta için önemlidir. Aktif kömür, etken ajanı oldukça iyi bir şekilde absorbe eder. Eğer hasta çok ajite ise benzodiazepinler sedasyon için kullanılabilir. Fizostigmin benzeri antikolinesteraz inhibitörleri deliryum, ajitasyon ve can sıkıcı antikolinergik etkiler için endikedir (8). Taşikardi, somnolans, koma veya solunumun durmasına işaret eden bulgular varsa fizostigmin verilmelidir (9). Fizostigmin, toksisitesi olmayan olgularda kullanıldığında ise abartılı kolinerjik semptomlara (bronkospazm, bronkore, konvülsiyon ve bradiaritmisi) neden olur. Fizostigminin tavsiye edilen dozu erişkinlerde 0.5-2 mg bir dakikadan daha uzun bir sürede yavaş intravenöz veya intramusküler olarak verilmesidir. Semptomların kontrolü için ihtiyaç olduğu sürece veya ilacın istenmeyen etkileriyle karşılaşmaya kadar her 20 dakikada bir tekrarlanabilir. Çocuklarda ise 0.02 mg/kg dakikada 0.5 mg’ı geçmeyecek bir hızda intravenöz veya intramusküler olarak total 2 mg’ı geçmemek kaydıyla her 5-10 dakikada bir verilmesidir (10). Hastamızda tespit edilen ajitasyon ve deliryum tablosu benzodiazepin kullanımından sonra gerilemiştir. Ancak fizostigmin temin edilemediğinden dolayı uygulanamamıştır.

Sonuç olarak, nadir de olsa rastlanılabilen antikolinergiklerle zehirlenme sebebiyle, hem eksitabilite ve konfüzyon hem de somnolans veya sebebi bilinmeyen koma durumunda antikolinergik sendroma sebep olan atropin içeren bitkilerin veya psikoaktif ilaçların ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekir.

Poisoning With *Atropa Belladonna* Linnaeus: A Case Report

Abstract: *When anticholinergic poisoning was not defined in time, it has been fatal. Atropa belladonna L. poisons with the effect of anticholinergic. In this article, we report as a result of taking this plant who presented to the emergency department in acute anticholinergic crisis. A 64 years old male was brought to the emergency department with signs and symptoms (nausea, headache,*

meaningless speeches, palpitation, reddened face and urinary retention) consistent with anticholinergic poisoning. On examination, the patient were hypertension, fever, tachycardia, midriazis, flushing and drying mouth. It was thought that the patient had poison, depending on these findings. The plant, brought later was Atropa belladonna L.. Because of not being physostigmine, the treatment of the patient was approached as a conservative. After gastric lavage was implemented, it was started to the active cool. The patient was monitored and his agitation taken under control by benzodiazepin. The periferic cooling and acetaminophen was given for temperature control.

Consequently Atropa belladonna L. poisoning must be considered for intoxications that present with anticholinergic crisis.

Key words: *Poisoning, Atropa belladonna L.*

Kaynaklar

1. Southgate HJ, Egerton M, Dauncey EA: Lessons to be learned: a case study approach: unseasonal severe poisoning of two adults by deadly nightshade (*Atropa belladonna*). *J R Soc Health* 120:127-30, 2000.
2. Lamminpaa A, Kinos M: Plant poisonings in children. *Hum Exp Toxicol* 15:245-49, 1996.
3. Trabattoni G, Visintini D, Terzano GM, Lechi A: Accidental poisoning with deadly nightshade berries: a case report. *Hum Toxicol* 3: 513-16, 1984.
4. Lange A, Toft P: Poisoning with nightshade, *Atropa belladonna*. *Ugeskr Laeger* 152: 1096, 1990.
5. Perlik-Gattner I: *Atropa belladonna* poisoning suggesting severe post – traumatic brain damage. *Przegl Lek* 54: 464-65, 1997.
6. Schneider F, Lutun P, Kintz P, Astruc D, Fleisch F, Tempe JD: Plasma and urine concentrations of atropine after the ingestion of cooked deadly nightshade berries. *J Toxicol Clin Toxicol* 34(1):113-17, 1996.
7. Çaksen H, Odabaş D, Akbayram S, Cesur Y, Arslan S, Üner A, Öner AF: Deadly nightshade (*Atropa belladonna*) intoxication: an analysis of 49 children. *Hum Exp Toxicol* 22 (12): 665-668, 2003.
8. Ceha LJ, Presperin C, Young E, Allswede M, Erickson T: Anticholinergic toxicity from nightshade berry poisoning responsive to physostigmine. *J Emerg Med* 15:65-9, 1997.
9. Heindl S, Binder C, Desel H, Matthies U, Lojewski I, Bandelow B, Kahl GF, Chemnitz JM: Etiology of initially unexplained confusion of excitability in deadly nightshade poisoning with suicidal intent. Symptoms, differential diagnosis, toxicology and physostigmine therapy of anticholinergic syndrome. *Dtsch Med Wochenschr* 125(45):1361-5, 2000.
10. McEvoy GK: American hospital formulary service drug information. Bethesda, MD: American Society of Hospital Pharmacists, 1994.

Epilepsili Çocukta Hipereozinofili İle Seyreden Toxocariasis: Olgu Sunumu

Dursun Odabaş*, Ali Bay*, Murat Doğan*, Hasan Yılmaz**

Özet:

Toxocariasis, kedi ve köpeklerin barsaklarında yaşayan *Toxocara cati* ve *canis*'in neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Bu makalede epilepsi tanısı ile takip edilen beş yaşında bir erkek çocukta hipereozinofilik sendrom şeklinde prezente olan bir Toxocariasis olgusu sunuldu. Bu olgu sunumu ile paraziter enfeksiyonların çok değişik şekillerde prezente olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: *Toxocara*, *hipereozinofili*, *tedavi*

Toxocara canis ve *Toxocara cati*, köpek ve kedigillerin bağırsaklarına yerleşen en yaygın helmintlerdir. Bunlar, zoonoz parazitler olup insanlarda visseral larva migransa (VLM) neden olmaktadır. *Toxocara canis* yumurtaları embriyonlaşmamış olarak yumurtlanır ve dışkıyla dışarı atıldığında enfektif değildir. Yumurtalar sıcaklık ve nem gibi iklimik faktörler ile toprağın yapısına göre 3-6 hafta ile birkaç ay arasında enfektif hale gelmektedirler. Enfektif hale gelen yumurtalar optimal şartlarda en az bir yıl süreyle canlılığını sürdürebilmektedir (1).

Toxocara spp. yumurtalarının insanlar tarafından alınmasıyla dokularda göç eden larvalar VLM'a neden olmaktadır. VLM daha çok çocuklarda görülmekte olup, bunun çocuklardaki pika ve toprak yeme alışkanlığı ve çocukların kedi ve köpek yavrularıyla olan yakın teması neticesinde şekillendiği ileri sürülmüştür (2). Türkiye'de farklı bölgelerde yapılan değişik çalışmalar neticesinde *T. canis*'in %4.1 - 59.4, *T. cati*'nin ise %27.6 - 47.2 arasında yaygınlık gösterdiği bildirilmiştir (3).

Bu makalede epilepsi tanısı ile takip edilen 5 yaşında bir erkek çocukta hipereozinofilik sendrom şeklinde prezente olan nadir bir Toxocariasis olgusu sunulmuştur.

Olgu

Beş yaşında erkek hasta ateş ve lökositoz tanılarını kliniğimize sevk edildi. Olgunun öyküsünden 10

gündür ateşinin ve boğaz ağrısının olduğu ve gittikleri doktor tarafından yapılan muayene ve tetkik sonucunda lökositoz bulunduğu, antibiyotik başlandığı, 5 günlük tedavi sonrası lökosit sayısının düşmemesi üzerine kliniğimize sevk edildiği öğrenildi. Astım veya alerjik bir hastalık öyküsü olmayan hastanın 2 yaşından itibaren epilepsi tanısı ile valporoik asit kullandığı öğrenildi. Fizik muayenesi normaldi. Laboratuvar incelemesinde Hb:11.8 gr/dl, beyaz küre sayısı 53.750/mm³, trombosit sayısı 353.000/mm³ idi. Periferik yaymada: %80 eozinofil, %6 nötrofil, %14 lenfosit saptandı (Resim 1). Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlarda idi. Malign bir hastalığı ekarte etmek için kemik iliği aspirasyonu yapıldı ve kemik iliğininde %60 oranında matür eozinofili saptandı (Resim 2). Mast hücreleri veya blastik hücre infiltrasyonu görülmedi. Hipereozinofili nedenini araştırmak için yaptığımız Anti nükleer antikor (ANA), anti DNA, hepatit markerleri, TORCH (Toxoplasma, Rubella, Sitomegalovirüs, Herpes simplex), salmonella, brusella aglütinasyon testlerinde patoloji saptanmadı. Batın ultrasonografisi, akciğer grafisi ve kemik survey incelemesi normaldi. Enzim Linked İmmünodeficiency Sorband Assay (ELISA) yöntemi ile bakılan *Toxocara* antikorunu 1.421 değerinde pozitif gelen (Cut off değeri: 0.241 ve 0.241 değerinin üzeri pozitif olarak kabul edilmektedir.) hastaya toksokariasis tanısı kondu ve albendazol 400 mg/gün 5 gün süreyle verildi. Bir hafta sonra yapılan kan sayımında beyaz küre sayısı düştü (11.400/mm³). Hastanın takiplerinin üçüncü günü ateşleri düştü. Bir hafta sonra yapılan kontrol periferik yaymasında eozinofil oranı %80'lerden %10'lara düştü. 1 ay sonraki eozinofil oranı %3 e düşen hasta halen kliniğimizde ayaktan takip edilmektedir.

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD'da yapılmıştır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji AD, Van.

Yazışma adresi: Dr. Ali Bay

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD, Van.

Resim 1: Periferik yaymada çok sayıda eozinofil görülmektedir

Resim 2: Kemik iliği aspirasyonunda kemik iliği elemanları ile beraber artmış matür eozinofiller görülmektedir.

Tartışma

Pek çok malign ve benign hastalık hipereozinofili ile prezente olabilir. Hipereozinofilinin reaktif nedenleri arasında bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlar, ilaç duyarlılığı, astım, alerjik rinit ve ekzama sayılabilir. Bunların dışında bağ dokusu hastalıklarında, büllöz pemfigusta, Löffler sendromunda, Addison hastalığında, Hodgkin hastalığında, akut eozinofilik lösemide ve myeloproliferatif hastalıklarda da hipereozinofili saptanabilir. Ayrıntılı bir anamnez, fizik muayene ve laboratuvar testleri ile hastaların büyük bir kısmında bu nedenlerden biri saptanabilir.

Eozinofiliye yol açacak belirgin bir neden olmaksızın 6 aydan uzun süren $1500/\text{mm}^3$ üzerinde eozinofil sayısı ve organ tutulumuna ait bulgular olduğunda idyopatik hipereozinofilik sendrom tanısı konur (4). Bizim hastamızda organ tutulumuna ait bulgular yoktu ve ELİSA testinde *Toxocara* titrasyonunun pozitif saptanması ile toxocaraya bağlı reaktif hipereozinofili tanısı kondu.

Oküler larva migrans (OLM) ve VLM şeklinde iki klinik tipte görülen toksokariyaz, insanlarda genellikle asemptomatiktir. Eozinofili ve pozitif seroloji vardır. VLM, genellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda görülmektedir. Larvalar pek çok dokuyu istila eder, hastalarda ateş, anoreksi, kilo kaybı, öksürük, hışırtılı solunum, döküntü, hepatosplenomegali ve hipereozinofili görülebilmektedir (5). Nadiren kardiyak, pulmoner veya nörolojik komplikasyonlarla ölüm gelişebilir. Epilepsi tanısı bulunduğu anda eozinofilinin, lökositozun ve toxocariyazise ait klinik bulguların olmaması nedeni ile epilepsi toxocariyazisin bir komplikasyonu olabilmesine rağmen hastamızda düşünülmüdü. Bizim hastamız literatür bilgileri ile uyumlu olacak şekilde ateş ve yüksek lökosit sayısı ile prezente olmuştu.

Viseral larva migrans, genellikle hafif seyirli olduğu ve semptomların birkaç hafta içinde kendiliğinden azaldığı için hastaların büyük bir kısmında tedavi gerekmemektedir. Semptomatik olgularda ise pek çok antihelmintik ilaç kortikosteroidlerle veya tek başına kullanılabilir. Albendazol (400 mg/gün 5 gün süre ile) kullanılmasının hem adultlarda hem de çocuklarda etkili olduğu gösterilmiştir (6). Mebandozol 200 mg/gün 5 gün süreyle kullanılmasının da etkili olduğu bildirilmiştir. Biz de olgumuzda albendazol 400 mg/gün 5 gün süreyle kullandık ve tedavinin üçüncü günü ateş ve boğaz ağrısı semptomlarında iyileşme ve takiplerin birinci haftasında da eozinofil sayısında da belirgin düzelmeye gözledik.

Sonuç olarak özellikle el temizliğine dikkat edilmeyen ortamlarda paraziter enfeksiyonların çok sık görülebileceğini ve değişik klinik tablolara yol açabileceğini, günlük çalışmalarda pek de akla gelmeyen toxocara enfestasyonlarının da köpek ve kedi cinsinden hayvanların çokca bulunduğu ülkemizin bütün bölgelerinde görülebileceği ve eozinofili ile getirilen hastalarda toxocariyazisin düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

A Toxocariasis Case Presenting As Hypereosinophilic Syndrome In A Child With Epilepsy

Abstract:

*Toxocariasis is a parasitic disease caused by *Toxocara cati* and *canis* which lives in the bowel of cats and dogs. In this article, a case of toxocariasis in a 5-year-old boy with epilepsy who presented with hypereosinophilic syndrome is presented. We would like to emphasize that parasitic diseases can be presented with very different clinical pictures.*

Key words: *Toxocara, hypereosinophilia, treatment*

Kaynaklar

1. Glickman LT, Magnaval JF. Zoonitic roundworm infections. *Infect Dis Clin North Am*;7:717-32,1993.
2. Kaplan M, Kalkan A, Hosoglu S, et al. The frequency of *Toxocara* infection in mental retarded children. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* ;99:121-5,2004.
3. Kaplan M, Kuk S, Kalkan A. Elazığ'daki çocuk parkları ve oyun sahalarında *Toxocara* spp araştırılması. *FÜ Sağlık Bil Derg*; 16: 277- 279,2002.
4. Arango CA. Visceral larva migrans and hypereosinophilia syndrome. *South Med J*;91:882–883,1998.
5. Altcheh J, Nallar M, Conca M, et al. Toxocariasis: Clinical and laboratory features in 54 patients. *Ann Pediatr*; 58: 425–31,2003.
6. Sturchler D, Schubarth SP, Gualzata M, et al. Thiabendazole vs. Albendazole in treatment of toxocariasis: A clinical trial. *Ann Trop Med Parasitol*;83:473–7,1989.

Boy Kısallıkları

İsmail Malkoç

Özet:

Büyüme, çocuğun genel sağlığının belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Bazen normal ve anormal büyüme arasındaki farkı belirlemek zor olabilmektedir. Bu derlemede, boy kısalığı ve etyolojisi literatür eşliğinde irdelendi.

Anahtar kelimeler: boy kısalığı, etyoloji, çocuk.

Normal büyüme genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin etkisi altındadır. Genetik faktörler büyümenin her döneminde etkili olmasına rağmen, intrauterin yaşamdan başlayarak hayatın ilk yıllarında beslenme, daha sonra ve özellikle ergenlik döneminde hormonal faktörler ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan kronik sistemik hastalıklar, irradiasyon, travma, ilaçlar ve psikososyal nedenler gibi diğer çevresel faktörler de çocukluk çağının her döneminde büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir (1-3).

Boy kısalığı, genel olarak o andaki durumu yansıtan bir terim olup, yaş ve cinse göre çocuğun boyunun 3.persantil altında veya ortalama boyun iki standart sapma (2 SD) altında saptanması durumudur. Bu çocukların boyları üçüncü persantilin altında olup yıllık büyüme hızı normal sınırlardadır (2). Büyüme geriliği terimi ise boy kısalığından farklı bir anlamı ifade etmektedir. Yaş ve cinse göre boyun 3. persantil altında saptanmasına ek olarak yıllık büyüme hızının da normal değerlerin altında olması durumunda *büyüme geriliği*'nden söz edilir. Bu vakalarda büyüme hızı 25. persantilin altındadır. Ağır boy kısalığı (dwarfizm) durumunda ise yaşa göre boy, toplum ortalamasının 3 SD altında olup, bu vakalarda organik bir etyolojik faktör mutlaka ekarte edilmelidir. Diğer yandan, çocuğun tahmini erişkin boyunun (PAH), anne ve baba boyuna göre hesaplanan hedef boyundan (MPH), 1.5 SD altında saptanması durumunda (erkekler için 7.5 cm, kızlar için 6 cm) boy kısalığından söz edilir. Anne ve baba boyuna göre düzeltilmiş boy hesabı aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır.

$$\text{Erkeklerde; } \frac{(\text{bababoyu} + \text{anneboyu}) + 13}{2}$$

Yazışma adresi: Dr. İsmail Malkoç
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı 25240,Erzurum

$$\text{Kızlarda; } \frac{(\text{bababoyu} + \text{anneboyu}) - 13}{2}$$

Yıllık büyüme hızının 1-2 yaş arası <10cm, 2-3 yaş arası <8cm ve 3-4 yaşları arası <6cm ve 4 yaş-puberte arası ise <4cm'nin altında saptanması durumunda boy kısalığı veya büyüme geriliği bakımından etyolojik araştırma yapılmalıdır (1).

Yukarıda belirtilen kriterlere göre boy kısalığı saptanan bir çocukta boy kısalığının olası nedenleri araştırılmalıdır. Tablo 1'de boy kısalığı nedenleri Şekil 1'de ise kısa boylu çocuğa genel yaklaşım akış şeması halinde gösterilmiştir (4). Boy kısalıklarının % 80'ini normalin varyantı boy kısalıkları meydana getirirken, geri kalan kısmını patolojik boy kısalıkları oluşturmaktadır (4, 5).

Fizyolojik veya Normalin Varyantı Boy Kısallıkları

Bu gruptaki çocukların boyları ortalamanın 2 SD altında veya üçüncü persantilin altında olmakla beraber yıllık büyüme hızları normal sınırlar içindedir. Normalin varyantı boy kısalıkları iki gruba ayrılır.

Ailevi boy kısalıkları: Tüm boy kısalıklarının ortalama %40'ını oluşturur. Bunlar da iki alt gruba ayrılır:

Kalıtımsal olanlar: Otozomal dominant bir geçiş gösterirler. Afrikalı pigmeler ve Asyalı negritolar bu gruba girer.

Kalıtımsal olmayanlar: Bilinen bir genetik geçiş şekli yoktur. Bu çocukların aile fertleri de kısa olup, erişkin boyları anne ve baba boylarının ortalaması kadardır (5-7).

Yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi (YBPG): Özellikle erkek çocuklarda en sık karşılaşılan boy kısalığı ve gecikmiş puberte nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu grup çocuklar için geçici fonksiyonel bir hipopituitarizmden dolayı

Tablo 1. Kısa Boy Nedenleri

Normal'in varyantı boy kısalıkları

- Yapısal büyüme geriliği
- Genetik-Ailesel boy kısalığı
- Yapısal büyüme geriliği ve ailesel boy kısalığı

Patolojik boy kısalığı nedenleri

Nütrisyonel

- Hipokalorik
- Kronik inflamatuvar barsak hastalığı
- Malabsorbsiyon
- Çölyaki hastalığı
- Çinko eksikliği

Endokrin

- Hipotiroidizm
- İzole büyüme hormonu eksikliği
- Hipopituitarizm
- Kortizol fazlalığı
- Erken puberte

Kromozom Anomalileri

- Turner sendromu
- Down sendromu

Düşük doğum ağırlığına bağlı kısa boy

- Sporadik
- Karakteristik görünümle birlikte olan kısa boy nedenleri
 - Russell-Silver sendromu
 - De Lange sendromu
 - Seckel sendromu
 - Dubowitz sendromu
 - Bloom sendromu
 - Johanson-Blizzard sendromu

Kemik gelişim bozuklukları

- Akondroplazi
- Kondrodistrofiler
- Diğer iskelet bozuklukları

Metabolik

- Mukopolisakkaridozlar
- Diğer depo hastalıkları

Kronik hastalıklar

- Kronik karaciğer ve renal hastalıklar
- Kongenital kalp hastalıkları
- Pulmoner (kistik fibrozis, astım bronşiale)
- Kötü kontrollü diabetes mellitus
- Mental redartasyon veya doğum defektleri ile ilişkili
- Spesifik sendromlar
- Non-spesifik defektler

Psikososyal

- Kronik ilaç alımı (Glukokortikoidler, Yüksek doz östrojen kullanımı)

Şekil 1. Kısa boylu çocuğa genel yaklaşım

“tembel hipofiz” deyiimi de kullanılmaktadır. Organizmanın maturasyonundaki gecikmeye bağlı olarak gelişen ve normalin varyantı olarak değerlendirilen YBPG, gecikmiş pubertenin en sık karşılaşılan nedenidir. Bu çocukların doğum ağırlıkları normal olup, doğum sonrası ilk birkaç yıl içerisinde büyüme hızlarında azalma gözlenir. Daha sonra büyüme hızları düşük normal hızda seyrederek (3. persantil) prepubertal dönemde akranlarına göre kısa boylu kalırlar. Büyüme hormonu düzeyleri, düşük büyüme hızı ile korelasyon gösterir. Bu durumun prepubertal dönemde düşük düzeyde olan seks steroidlerinin büyüme hormonu salgılanması üzerine uyarıcı etkilerinin oluşmamasından kaynaklandığı belirtilmektedir. YBPG olan çocukların boylarının yaşa göre olması gerekenden 2 SD düşük olmasına karşın kemik yaşlarına göre düzeltilmiş boyları normal veya normale yakındır. Kemik yaş, kronolojik yaş ortalama 2 yıl geriden

takip eder. İskelet maturasyonunda gecikmeye bağlı olarak yaşa göre üst segment/alt segment oranları olması gerekenden daha yüksektir. Pubertal bulguların başlaması kronolojik yaştan ziyade kemik yaşı ile korelasyon gösterir. Kemik yaşı ortalama 12.0-13.0 yaşına ulaştığında puberte başlamaktadır. Puberte başladıktan sonra pubertal progresyon normal hızda devam ederek tamamlanır. Bu çocuklar, prepubertal dönemin daha uzun olması nedeniyle akranlarına göre daha fazla süre prepubertal büyümeye maruz kalmalarının yanı sıra, geç de olsa oluşan pubertal büyüme atağı sırasında da normale yakın oranda boy kazanırlar. Sonuç olarak YBPG olan çocuklar genetik potansiyellerinin hedeflediği boya geçte olsa ulaşabilmektedirler (8).

Patolojik Boy Kısallıkları

Patolojik boy kısallıklarına neden olan çok sayıda etken vardır. Bu nedenle patolojik boy kısallıklarını

orantılı boy kısalıkları ve kromozom anomalilerine göre alt kategorilere ayırmak faydalı olacaktır. Tüm boy kısalıklarının ortalama %20'sini oluşturan bu gruptaki çocukların boyları ortalamanın 3 SD altında veya birinci persantilin altında olup, yıllık büyüme hızları normal değerlerin altındadır (1, 2).

Patolojik boy kısalıkları iki büyük gruba ayrılır.

1- Orantılı boy kısalıkları: Bu çocuklarda üst/alt oranı ve kulaç-boy farkı normal sınırlardadır. Normalde üst/alt oranı doğumda 1.7, üç yaşında 1.3, yedi yaşında 1.0 veya 0.9 civarındadır. Kulaç-boy farkı ise yedi yaşından önce -3cm, 8-12 yaşları arasında 0 cm, 12 yaşından sonra kızlar için +1 cm, erkekler için +4 cm civarındadır.

Orantılı boy kısalığı nedenleri üç grupta özetlenebilir.

Prenatal nedenlere bağlı olanlar

- İntrauterin büyüme geriliği (IUBG),

- Kromozom anomalileri; Bunlar otozomal kromozom anomalileri, cinsiyet kromozom anomalileri ve metabolik nedenler olmak üzere üç alt grupta incelenirler.

b) Perinatal nedenlere bağlı olanlar; Bunlar doğum travması ve perinatal hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan boy kısalıklarıdır.

c) Postnatal nedenlere bağlı olanlar.

- Endokrin nedenler.

- Endokrin olmayan nedenler.

Endokrin nedenlere bağlı kısa boy daha çok şişmanlıkla beraber seyredir.

2- Orantısız boy kısalıkları: Bu çocukların üst/alt oranları anormaldir. Başlıca iskelet displazilerine bağlı olanlar ve raşitizm olmak üzere iki kısımda incelenirler (2, 3, 9).

Sonuç olarak yukarıdaki bilgilerin ışığında, kısa boylu çocuğa yaklaşımda aşağıda özet olarak belirtilen özelliklerin dikkate alınması, bu vakaların başlangıç olarak değerlendirilmesinde önemli ölçüde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Büyüme hızının belirlenmesi çocuğun büyümenin değerlendirilmesinde en önemli faktördür.

Üç yaşından sonra büyüme hızındaki azalma başka bir neden yoksa patolojik olarak kabul edilmelidir.

Yapısal büyüme ve puberte gecikmesi ile ailevi boy kısalığı, boy kısalığının en sık karşılaşılan iki nedeni olup, 2-3 yaşına kadar büyüme hızında yavaşlama, daha sonra ise normal büyüme hızı ile karakterizedirler.

Ağırlık/boy oranı, endokrinopatiye bağlı boy kısalığını, sistemik bozukluklara (Gastrointestinal, renal, kardiyopulmoner ve immunolojik) bağlı boy kısalığından ayırmada kullanılacak önemli bir belirteçdir.

Dismorfik özellikler değişken olmakla birlikte, genetik bozukluklara bağlı boy kısalıklarının tanınmasında önemli ipuçları sağlayabilir.

Yenidoğan döneminde uzamış hiperbilirubinemi ile birlikte hipoglisemi saptanması durumunda konjenital büyüme hormonu eksikliği akılda tutulmalıdır (10).

Short Statures

Abstract:

Growth represents a sentinel for the general health of a child. The distinction between normal and abnormal growth may be difficult sometimes. In this review, short stature and its etiology were investigated in the light of the literature.

Key words: short stature, etiology, child.

Kaynaklar

1. Bereket A: Definition and clinical approach to growth retardation in children, 29. UMEMPS Congress, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 93-99, 2005.
2. Özalp İ, Yurdakök M, Coşkun T: Pediatride Gelişmeler. Sinem Ofset, Ankara, 1999. 3- Anlar Y: Pediatri. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
3. Lifshitz F. Worrisome growth, In: Pediatric Endocrinology, Marcel Dekker Inc., Newyork, 2003, pp: 1-25.
4. Horner JM, Thorsson AV, Hinz RI: Growth deceleration patterns in children with constitutional short stature: an aid to diagnosis. Pediatrics 62: 529-532, 1978.
5. Albanese A, Stanfore R: Investigation of delayed puberty. Clin Endocrinol 43: 106-108, 1995.
6. Styne DM: Puberty and its disorders in boys. Endocrinol metab Clin North Am 20 (1): 43-50, 1991.
7. Özkan B: Erkek Çocuklarda Yapısal Büyüme ve Puberte Gecikmesiyle Hipogonadotropik Hipogonadizmin Ayırıcı Tanısında "Triptorelin Testi'nin" Değerinin Araştırılması, Yan Dal İhtisas Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1998.
8. Cervantes C, Lifshitz F: Tubular bone alterations in familial short stature. Hum Biol 60: 151-165, 1988.
9. Vogiatzi MG, Copeland KC: The short child. Pediatrics in Review 19 (3): 92-99, 1998.